

INSTRUCTIVO

**DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN
DEL MODELO DE REFERENCIA
MoRCiTO V2.0**

Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información (GTI)

Universidad del Cauca · Popayán, Colombia

Área de investigación en ciberseguridad

Versión 2.0 | Marzo 2026

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

Lista de siglas y abreviaturas

A continuación se presentan en orden alfabético todas las siglas, abreviaturas y términos especializados utilizados en el presente instructivo, junto con su correspondiente significado.

Sigla / Abreviatura	Significado
AES	Advanced Encryption Standard (Estándar de Cifrado Avanzado)
API	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
AUP	Acceptable Use Policy (Política de Uso Aceptable)
BCP	Business Continuity Plan (Plan de Continuidad del Negocio)
C	Corto plazo (0–6 meses) - columna Per. Imp.
C2M2	Cybersecurity Capability Maturity Model (Modelo de Madurez de Capacidades de Ciberseguridad)
CMM / CMMI	Capability Maturity Model / Capability Maturity Model Integration
CRQC	Cryptographically Relevant Quantum Computer (Computador Cuántico Criptográficamente Relevante)
CSIRT	Computer Security Incident Response Team (Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática)
DH	Diffie-Hellman (algoritmo criptográfico de intercambio de claves)
Dim	Dimensión del modelo MoRCiTO (I, II, III o IV)
DTLS	Datagram Transport Layer Security (Seguridad de la Capa de Transporte para Datagramas)
ECC	Elliptic Curve Cryptography (Criptografía de Curva Elíptica)
ECDH	Elliptic Curve Diffie-Hellman (intercambio de claves basado en curvas elípticas)
ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (Algoritmo de Firma Digital de Curva Elíptica)
ETSI	European Telecommunications Standards Institute (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones)
F	Frecuencia o cantidad de controles/prácticas en un intervalo de puntaje dado
FIDO2	Fast Identity Online 2 (estándar de autenticación sin contraseña)
FIPS	Federal Information Processing Standards (Estándares Federales de Procesamiento de Información)
FS / PFS	Forward Secrecy / Perfect Forward Secrecy (propiedad criptográfica que impide descifrar sesiones pasadas ante compromiso de clave)

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

Sigla / Abreviatura	Significado
GDPR	General Data Protection Regulation (Reglamento General de Protección de Datos de la UE)
GeMSS	Great Multivariate Short Signature (algoritmo PQC descartado en ronda 3 NIST)
HMI	Human Machine Interface (Interfaz Hombre-Máquina)
HNDL	Harvest Now, Decrypt Later (estrategia de ataque: recopilar datos cifrados ahora para descifrarlos en el futuro con capacidad cuántica)
HQC	Hamming Quasi-Cyclic (candidato KEM basado en códigos, seleccionado en 2024 como alternativa a ML-KEM)
IAM	Identity and Access Management (Gestión de Identidades y Accesos)
IC	Infraestructura Crítica
ICS	Industrial Control Systems (Sistemas de Control Industrial)
IDS	Intrusion Detection System (Sistema de Detección de Intrusos)
IEC	International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional)
IoT	Internet of Things (Internet de las Cosas)
ISO	International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)
ISO 31000	Norma internacional de gestión de riesgos
ISO/IEC 27001	Norma internacional de sistemas de gestión de seguridad de la información
ITU-T	International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector
j	j-ésima dimensión del modelo (desde I hasta IV)
KEM	Key Encapsulation Mechanism (Mecanismo de Encapsulación de Clave)
L	Largo plazo (18+ meses) - columna Per. Imp.
M	Mediano plazo (de 6 a 18 meses) - columna Per. Imp.
MFA	Multi-Factor Authentication (Autenticación Multifactor)
MIL	Maturity Indicator Level (Nivel Indicador de Madurez) - proveniente del modelo C2M2
ML-DSA	Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm (firma digital poscuántica, FIPS 204; basado en CRYSTALS-Dilithium)
ML-KEM	Module-Lattice-Based Key Encapsulation Mechanism (encapsulación de clave poscuántica, FIPS 203; basado en CRYSTALS-Kyber)

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

Sigla / Abreviatura	Significado
MoRCiTO	Modelo de Referencia de Ciberseguridad para Infraestructuras críticas con Tecnologías de Operación
M_p	Madurez Ponderada de una dimensión evaluada (rango [0.0 – 6.0])
M_{pg}	Madurez Ponderada General del modelo completo
n	Número de evaluación actual (diferencia evaluación actual n de anterior n-1)
N/A	No Aplica - usado en la primera evaluación para columnas M _p anterior y ΔM _p
NIST	National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU.)
NIST CSF	NIST Cybersecurity Framework (Marco de Ciberseguridad del NIST)
NIST RMF	NIST Risk Management Framework (Marco de Gestión de Riesgos del NIST)
NIST SP 800-53	Publicación especial del NIST sobre controles de seguridad y privacidad para sistemas de información
OT	Operational Technology (Tecnología de Operación)
P	Puntaje asignado a un instrumento (escala [desde 0 hasta 6])
PA	Prácticas y/o controles identificados con el número de pregunta en el instrumento evaluado
Per. Imp.	Periodo de Implementación (C = Corto, M = Mediano, L = Largo plazo)
PHVA	Planear, Hacer, Verificar, Actuar (ciclo de mejora continua, equivalente a PDCA)
P_i	Puntaje asignado al i-ésimo instrumento
PKI	Public Key Infrastructure (Infraestructura de Clave Pública)
PLC	Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable)
PoC	Proof of Concept (Prueba de Concepto)
PQC	Post-Quantum Cryptography (Criptografía Poscuántica) - criptografía resistente a los ataques cuánticos
QKD	Quantum Key Distribution (Distribución Cuántica de Claves)
Rainbow	Algoritmo de firma digital PQC comprometido en 2022; no debe usarse como referencia válida
RBAC	Role-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Roles)
RSA	Rivest-Shamir-Adleman (algoritmo criptográfico de clave pública, vulnerable a ataques cuánticos)
RSL	Revisión Sistemática de Literatura

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

Sigla / Abreviatura	Significado
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition (Sistema de Control y Adquisición de Datos)
SCF	Sistemas Ciber-Físicos
SIEM	Security Information and Event Management (Gestión de Información y Eventos de Seguridad)
SIKE	Supersingular Isogeny Key Encapsulation (algoritmo PQC comprometido en 2022; no debe usarse)
SLA	Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio)
SLH-DSA	Stateless Hash-Based Digital Signature Algorithm (firma digital poscuántica basada en hash, FIPS 205; basado en SPHINCS+)
SOC	Security Operations Center (Centro de Operaciones de Seguridad)
T.XX	Referencia a un instrumento de evaluación numerado del modelo (ej. T.10, T.15, T.28)
TI	Tecnologías de la Información
TLS	Transport Layer Security (Seguridad de la Capa de Transporte)
TO	Tecnología de Operación
TRACI	Marco de análisis y clasificación de riesgos aplicable a infraestructuras críticas
W	Factor de peso (criticidad) asignado a un instrumento: W=1 (Bajo), W=2 (Medio), W=3 (Alto)
W_i	Factor de peso del i-ésimo instrumento
ΔM_p	Delta de Madurez Ponderada: diferencia entre el Mp actual y el Mp anterior (positivo = mejora, negativo = empeora, cero = sin cambio)

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

[Logotipo de la entidad / Nombre de la infraestructura crítica]

Este documento sirve como guía para el equipo auditor que va aplicar la evaluación del nivel de madurez implementado de las 4 dimensiones y los 19 instrumentos del modelo MoRCiTO V2.0 para prevenir ataques de amenazas cuánticas a sistemas ciber-físicos (SCFs) e incluye información de la metodología de evaluación utilizada, escalas y métrica de evaluación utilizada y un anexo con un informe de ejemplo basado en la empresa ficticia ACME Inc.

1 Información general del reporte

Nombre de la infraestructura crítica:

Sector: Energía / Agua / Salud / Financiero / Transporte / Otro

En caso de otro especifique cuál? _____

Fecha inicio de evaluación: [DD/MM/AAAA] **Fecha fin de evaluación:** [DD/MM/AAAA]

Responsable de la evaluación (Auditor): _____

Versión del modelo evaluada: MoRCiTO V2.0 con factores de peso (W) sugeridos.

2 Metodología de evaluación y ponderación

2.1 Asignación de valores en las prácticas de los instrumentos

$$M_p = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times W_i)}{\sum_{i=1}^n W_i}$$

M_p : Madurez Ponderada de la dimensión evaluada expresada en un rango continuo de [0.0 a 6.0].

P_i : Puntaje asignado al instrumento i mediante la aplicación

de los cuestionarios, intervalo [0,6].

W_i : Factor de peso (criticidad) asignado al instrumento i :

- $W=1$ (**Bajo**): Controles de soporte, normativos o documentales.
- $W=2$ (**Medio**): Capacidades operativas y tácticas de ciberseguridad.
- $W=3$ (**Alto**): Controles técnicos críticos de resistencia cuántica y protección de SCFs.

n : Número total de instrumentos que integran la dimensión o el modelo global.

La calibración de los factores de peso W_i es sugerida debido a la revisión sistemática de la literatura (RSL) realizada [1]. En el caso que sea necesario, la IC deberá calibrar los factores de peso de acuerdo a sus necesidades.

Descargo de responsabilidad de los autores: Los Factores de Peso (W_i) mencionados arriba son sugeridos y se seleccionaron de acuerdo a los resultados obtenidos de la RSL, sin embargo la IC puede modificarlos de acuerdo a sus necesidades.

Tabla 1. Escala MoRCiTO de intervalos de puntajes para cada pregunta del instrumento

P	Estado	F	PA	Explicación	Escala de niveles de implementación
[0,1)	No implementado	-	-	No se ha considerado ni documentado.	<p style="text-align: center;">Nivel de Implementación</p> <p style="text-align: right;">Frecuencia</p>
[1,2)	Planificado	-	-	Se ha identificado como una necesidad, pero aún no se ha iniciado la implementación.	
[2,3)	En proceso inicial	-	-	Se ha comenzado la implementación, pero con deficiencias importantes.	
[3,4)	Parcialmente implementado	-	-	Existe, pero necesita mejoras y optimización.	
[4,5)	Mayormente implementado	-	-	Implementado de forma efectiva, con algunas oportunidades de mejora.	
[5,6]	Totalmente implementado y optimizado	-	-	Completamente adoptado, con monitoreo y mejoras continuas.	

P: puntaje en el intervalo [a,b) (se interpreta como que se incluye el valor de a y se excluye el de b), con el último tramo [5,6]. F: es la frecuencia o cantidad de controles/procedimientos y/o actividades en el intervalo [a,b) del puntaje P del i -ésimo instrumento. PA: son las prácticas y/o controles identificados con el número de la pregunta en el i -ésimo instrumento evaluado.

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

2.2 Análisis y observaciones por cada instrumento evaluado

Cada una de las prácticas y/o controles de los 19 instrumentos son evaluados según la **Tabla 1**, deben complementarse con el análisis y observaciones presentados en la **Tabla 2**, teniendo en cuenta las siguientes características: **fortalezas** identificadas cuyo puntaje se encuentre entre [5,6], las **oportunidades de mejora** cuyo puntaje se encuentre entre [0,2], las **áreas en desarrollo** cuyo puntaje se encuentre entre [3,4] y la **conclusión** cuyo puntaje promedio se encuentre entre [0,6], se consolida el análisis, las observaciones y se establece el estado de la implementación del instrumento evaluado de acuerdo a la escala del modelo MoRCiTO V2.0. Consultar el [informe de ejemplo en la sección de anexos](#).

Tabla 2. Plantilla de análisis y observaciones por cada instrumento de los controles/procedimientos evaluados basados en la escala MoRCiTO

Fortalezas[5,6]: En esta sección deben colocarse todos los controles/procedimientos del instrumento evaluado con puntajes entre 5 a 6, además, se deben especificar el/los nombres de los controles/procedimientos, entre paréntesis se coloca el número asignado en el instrumento evaluado y finalmente el estado en que se encuentra.	Oportunidades de mejora[0,2]: En esta sección deben colocarse todos los controles/procedimientos con puntajes entre 0 a 2, además, se deben especificar el/los nombres de los procedimientos, entre paréntesis se coloca el número asignado en el instrumento evaluado y finalmente el estado en que se encuentra.
Áreas en desarrollo[3,4]: En esta sección deben colocarse todos los controles/procedimientos con puntajes entre 3 a 4, además, se deben especificar el/los nombres de los controles/procedimientos, entre paréntesis se coloca el número asignado en el instrumento evaluado y finalmente el estado en que se encuentra.	Conclusión[0,6]: Se deben especificar el puntaje promedio y el estado en que se encuentre implementado el instrumento evaluado.

La notación [a,b] representa el puntaje o calificación en el intervalo cerrado [a, b]; los corchetes que abren y cierran "[", "]" indican que en el intervalo se incluye el valor de a y b. Los valores entre paréntesis "(", ")" indican el número o la posición de cada pregunta en el cuestionario.

2.3 Nivel de Madurez implementado

Para medir el nivel de madurez de cada una de las 4 dimensiones: I-Gobernanza, II-Operación, III-Transición y IV-Calidad; se adaptó el Modelo de madurez de las capacidades de ciberseguridad (Cybersecurity Capability Maturity Model - C2M2) [2] al modelo MoRCiTO V2.0, lo anterior implicó alinear y evaluar las capacidades de ciberseguridad de MoRCiTO conforme a las prácticas y niveles de madurez definidos por C2M2. Para adaptar la evaluación de madurez C2M2 a MoRCiTO V2.0, primero se utilizó la escala del puntaje en el intervalo [0, 6] de la **Tabla 1** para evaluar las prácticas señaladas en los instrumentos y luego se utilizó la **Tabla 3**, en donde se mapearon los niveles indicadores de madurez (Maturity Indicator Levels - MILs) del C2M2 a su equivalente en la escala MoRCiTO V2.0.

Tabla 3. Interpretación y justificación de la equivalencia de nivel de madurez implementado entre las escalas MoRCiTO y C2M2

Intervalo MoRCiTO	Amplitud del intervalo	MIL C2M2	Interpretación y justificación de la equivalencia del nivel de madurez implementado
[0.0 , 1.6)	≈1.60	MIL-0	Nivel de madurez incompleto: Prácticas no realizadas o ad-hoc. La IC está expuesta críticamente a las amenazas cuánticas. (Justificación: Amplitud de rango 1.60 que representa el 0 % a 26.7 % de la escala máxima).
[1.6 , 3.5)	≈2.00	MIL-1	Nivel de madurez inicial: Prácticas iniciales, documentadas pero inconsistentes. Existen políticas, pero la tecnología sigue siendo vulnerable a los ataques cuánticos. (Justificación: Amplitud de rango 2.00 que representa el 26.7 % a 58.3 % de la escala máxima. Tramo más amplio, refleja la heterogeneidad del nivel inicial.)
[3.5 , 5.5)	≈2.00	MIL-2	Nivel de madurez implementado: Prácticas institucionalizadas, con recursos y métricas. La transición tecnológica está en marcha con controles PQC activos. (Justificación: Amplitud de rango 2.00 que representa el 58.3 % a 91.7 % de la escala máxima).
[5.5 , 6.0]	≈0.50	MIL-3	Nivel de madurez gestionado: Prácticas optimizadas, resistentes a ataques cuánticos avanzados. La IC es capaz de resistir ataques cuánticos y gestionar cambios algorítmicos con agilidad. (Justificación: Amplitud de rango 0.50 que es reservado para el 91.7 % al 100 % de la escala, dado que MIL-3 requiere excelencia sostenida).

Intervalo MoRCiTO: Puntaje o calificación en el intervalo [a, b) (incluye a y excluye b). La asignación del nivel MIL-3 a un rango más estrecho ([5.5, 6.0]) es deliberada debido a que en los modelos de madurez tipo CMM/CMMI el nivel óptimo es alcanzable pero poco frecuente, y su representación debe ser proporcional a esa dificultad. El tramo más amplio en MIL-1 y MIL-2 refleja que la mayoría de las organizaciones en etapa inicial e implementado presentan una dispersión significativa entre ítems. Esta distribución fue calibrada con base en los resultados de la revisión sistemática de literatura que fundamentó el modelo. **Amplitud del intervalo:** Es el resultado obtenido de la diferencia entre el valor final e inicial del intervalo. **MIL C2M2:** Nivel de indicador de madurez que se utilizó como referencia para crear la equivalencia del intervalo MoRCiTO V2.0.

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

2.4 Resumen de resultados y cálculo de madurez

La **Tabla 4** muestra las variables que se usan para consolidar sus puntajes ponderados y los niveles de madurez en los instrumentos diligenciados.

Tabla 4. Variables usadas en MoRCiTO y su significado

Variables	Significado
Suma de Pesos Aplicados ($\sum W_i$)	[Suma de la columna Peso]
Puntaje Ponderado Total ($\sum P_i$) variando i por cada dimensión	[Suma de la columna Puntos por Dimensión i]
NIVEL DE MADUREZ MoRCiTO (M_p)	[Total de Puntos / Total de Pesos]

La **Tabla 5** muestra los pesos por dimensiones y cómo se utilizan el resto de las variables para calcular el nivel de madurez por dimensión y general.

Tabla 5. Consolidado de las 4 dimensiones y nivel general de madurez con tendencia

Dimensión	Factor de peso ($\sum W_i$) _{j}	$\sum (P_i \times W_i)$ _{j}	MIL Actual	Nivel M_p actual (evaluación n)	Nivel M_p anterior (evaluación $n-1$)	ΔM_p (tendencia)	Tendencia
I. Gobernanza	7	$\sum (P_i \times W_i)_I$	MIL-X	$[(M_p)_I]_n = [\sum (P_i \times W_i)_I] \div 7$	$[(M_p)_I]_{n-1}$	$[(M_p)_I]_n - [(M_p)_I]_{n-1}$	$\uparrow \rightarrow \uparrow$
II. Operación	16	$\sum (P_i \times W_i)_{II}$	MIL-X	$[(M_p)_{II}]_n = [\sum (P_i \times W_i)_{II}] \div 16$	$[(M_p)_{II}]_{n-1}$	$[(M_p)_{II}]_n - [(M_p)_{II}]_{n-1}$	$\uparrow \rightarrow \uparrow$
III. Transición	11	$\sum (P_i \times W_i)_{III}$	MIL-X	$[(M_p)_{III}]_n = [\sum (P_i \times W_i)_{III}] \div 11$	$[(M_p)_{III}]_{n-1}$	$[(M_p)_{III}]_n - [(M_p)_{III}]_{n-1}$	$\uparrow \rightarrow \uparrow$
IV. Calidad	6	$\sum (P_i \times W_i)_{IV}$	MIL-X	$[(M_p)_{IV}]_n = [\sum (P_i \times W_i)_{IV}] \div 6$	$[(M_p)_{IV}]_{n-1}$	$[(M_p)_{IV}]_n - [(M_p)_{IV}]_{n-1}$	$\uparrow \rightarrow \uparrow$
Nivel general	40	$\sum_i [\sum_i (P_i \times W_i)_i]$	MIL-X	$(M_{pg})_n = \sum_i [\sum_i (P_i \times W_i)_i] \div 40$	$(M_{pg})_{n-1}$	$(M_{pg})_n - (M_{pg})_{n-1}$	$\uparrow \rightarrow \uparrow$

i : i -ésimo instrumento, desde el 1 hasta el último de cada dimensión j ; j : j -ésima dimensión (desde I hasta IV). M_{pg} : abreviatura de madurez ponderada general. $\Delta M_p = M_p$ (actual) - M_p (anterior), se debe interpretar como: **▲ positivo** = mejora, **▼ negativo** = empeora, **0** = sin cambio. Para la primera evaluación, las columnas de ' M_p anterior' y ' ΔM_p ' se dejan en blanco (N/A). La columna 'Tendencia' puede representarse visualmente con flechas: mejora \uparrow ($\Delta M_p \geq 0.5$), cambio \rightarrow ($|\Delta M_p| < 0.5$), empeora \downarrow ($\Delta M_p \leq -0.5$). Se recomienda una frecuencia de evaluación de al menos 12 meses para que el delta sea estadísticamente significativo. Para la primera evaluación, las columnas ' M_p anterior' y ' ΔM_p ' se registran como N/A. Se recomienda una frecuencia de evaluación de al menos 12 meses para que el delta sea estadísticamente significativo.

3 Dimensiones de MoRCiTO y sus instrumentos de evaluación

El modelo está conformado por 4 dimensiones: *Gobernanza*, *Operación*, *Transición* y *Calidad*. Cada dimensión tiene un conjunto de instrumentos y estos a su vez están conformados por un listado de prácticas y/o controles cuyo puntaje se encuentra consolidado desde la **Tabla 6** a la **9**. Cada instrumento (*ver anexos de las secciones 6 a 9*) se evalúa mediante un **puntaje** entre **0** a **6** (*ver Tabla 1*) por cada ítem según la evidencia encontrada y según la dimensión que vaya evaluarse desde la **Tabla 10** que equivale a la **T.10** hasta la **Tabla 28** que equivale a la **T.28**.

3.1 Dimensión I - Gobernanza y adaptación al contexto

La **Tabla 6** consolida los datos de esta dimensión, mide la dirección estratégica y cómo el modelo MoRCiTO se ajusta a las necesidades específicas de la organización. Se deben aplicar los instrumentos que se evalúan mediante cuestionarios y prácticas organizados desde la **Tabla 10** que corresponde a **T.10** hasta la **Tabla 12** que corresponde a **T.12**. El enlace para diligenciar los instrumentos de la dimensión en línea es: <https://forms.gle/TZXtJ3GBTnEkeUr49>.

Tabla 6. Consolidado - Definición y alcance (**Gobernanza** - Tablas: **T.10** hasta **T.12**)

ID	Descripción del instrumento	Puntaje (P: 0-6)	Peso (W_i)	Calificación ($P \times W_i$)
T.10	Definición de objetivos de protección y mitigación		2	
T.11	Delimitación del alcance del modelo		3	
T.12	Adaptación del Modelo: Ajuste al contexto legal y técnico.		2	
Subtotal				7
Nivel de madurez				$\sum (P \times W_i) \div (\sum W_i)$

3.2 Dimensión II - Operación de ciberseguridad en SCF

La **Tabla 7** consolida los datos de esta dimensión, mide la capacidad actual de proteger los activos ciber-físicos frente amenazas convencionales y avanzadas. Se deben aplicar los

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

instrumentos que se evalúan mediante cuestionarios y prácticas organizados desde la **Tabla 13** que corresponde a [T.13](#) hasta la **Tabla 19** que equivale a [T.19](#). El enlace para diligenciar los instrumentos de la dimensión en línea es: <https://forms.gle/GzgM8R5714cSxUSZ6>.

Tabla 7. Consolidado - Componentes esenciales de ciberseguridad (**Operación** - Tablas: [T.13](#) hasta [T.19](#))

ID	Descripción del instrumento	Puntaje (P: 0-6)	Peso (W _i)	Calificación (P×W _i)
T.13	Políticas de ciberseguridad y operaciones del modelo		1	
T.14	Controles de acceso, identidad y auditoría en SCF		2	
T.15	Detección de intrusiones y respuesta ante incidentes		2	
T.16	Gestión de riesgos operativos y análisis cuántico		3	
T.17	Implementaciones de criptografía poscuántica (PQC)		3	
T.18	Implementaciones de distribución de llaves cuánticas (QKD) e híbridas		3	
T.19	Actualizaciones y parches de ciberseguridad		2	
Subtotal			16	
Nivel de madurez			$\sum(P \times W_i) + (\sum W_i)$	

3.3 Dimensión III - Gestión del cambio y transición tecnológica

La **Tabla 8** consolida los datos del grupo de instrumentos de esta dimensión, mide la capacidad de la IC para evolucionar sus sistemas y ejecutar el mapa de ruta hacia la resistencia cuántica. Se deben aplicar los instrumentos que se evalúan mediante las prácticas y/o controles organizados desde la **Tabla 20** que corresponde a [T.20](#) hasta la **Tabla 24** que equivale a [T.24](#). El enlace para diligenciar los instrumentos de la dimensión en línea es: <https://forms.gle/h1sVvg1765j4rcDU7>.

Tabla 8. Consolidado - Adaptación y resistencia ante la amenaza cuántica (**Transición** - Tablas: [T.20](#) hasta [T.24](#))

ID	Descripción del instrumento	Puntaje (P: 0-6)	Peso (W _i)	Calificación (P×W _i)
T.20	Principios de integralidad, resiliencia y adaptabilidad		1	
T.21	Enfoques técnicos ante computación cuántica		2	
T.22	Proceso de adaptación a nuevos estándares (NIST PQC)		3	
T.23	Resistencia verificada ante ataques (HNDL)		3	
T.24	Implementación del modelo - Eficacia en la ejecución del mapa de ruta		2	
Subtotal			11	
Nivel de madurez			$\sum(P \times W_i) + (\sum W_i)$	

3.4 Dimensión IV - Validación y mejora continua

La **Tabla 9** consolida los resultados de esta dimensión, evalúa la madurez de la implementación de las prácticas y/o controles de calidad en el proceso evaluativo. La evaluación de este grupo de instrumentos permite la retroalimentación del modelo. En un ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), este instrumento es el "Verificar" del modelo mismo y mide si MoRCiTO es útil, consistente y completo. Se deben aplicar los instrumentos que se evalúan mediante las prácticas y/o controles organizados desde la **Tabla 25** que corresponde a [T.25](#) hasta la **Tabla 28** que equivale a [T.28](#). El enlace para diligenciar los instrumentos de la dimensión en línea es: <https://forms.gle/ZwdM2NLJrHs4wDd16>.

Tabla 9. Consolidado - Criterios de evaluación, validación funcional, adaptación e implementación del modelo (**Calidad**) - Tablas: [T.25](#) hasta [T.28](#))

ID	Descripción del instrumento	Puntaje (P: 0-6)	Peso (W _i)	Calificación (P×W _i)
T.25	Criterios de evaluación		2	
T.26	Validación funcional		2	
T.27	Cuestionario sobre mecanismos de adaptación		1	
T.28	Cuestionario sobre identificación de pasos y consideraciones para implementar el modelo		1	

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

ID	Descripción del instrumento	Puntaje (P: 0-6)	Peso (W _i)	Calificación (P×W _i)
		Subtotal	6	
		Nivel de madurez		$\sum(P \times W_i) + (\sum W_i)$

4 Plantillas para interpretar los niveles de madurez de las 4 dimensiones

4.1 Plantilla de interpretación del nivel de madurez de la Dimensión I - Gobernanza y adaptación al contexto

Con base en los puntajes de la escala MoRCiTO en la **Tabla 1** y los valores consolidados en la **Tabla 6**, los procedimientos sobre la *Definición de objetivos de protección y mitigación* (puntaje), se encuentran en un estado (estado), (explicación). La *Delimitación de amenazas y vectores de ataque cuántico* (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). El proceso de *Adaptación del Modelo: Ajuste de MoRCiTO al contexto legal y técnico* (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). Con base en la escala del nivel de madurez implementado de la **Tabla 3**, la *Dimensión I de Gobernanza* (puntaje) se encuentra en un (estado), (explicación).

4.2 Plantilla de interpretación del nivel de madurez de la Dimensión II - Operación de ciberseguridad en SCF

Con base en los puntajes de la escala MoRCiTO en la **Tabla 1** y los valores consolidados en la **Tabla 7**, los procedimientos sobre las *Políticas de ciberseguridad y operaciones del modelo* (puntaje), se encuentran en un estado (estado), (explicación). Los *Controles de acceso, identidad y auditoría en SCF* (puntaje), se encuentran en un estado (estado), (explicación). El procedimiento sobre *Detección de intrusiones y respuesta ante incidentes* (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). El procedimiento sobre *Gestión de riesgos operativos y análisis cuántico* (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). El procedimiento sobre *Implementaciones de criptografía poscuántica (PQC)* (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). El procedimiento sobre *Implementaciones de distribución de llaves cuánticas (QKD) e híbridas* (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). El procedimiento sobre *Actualizaciones y parches de ciberseguridad* (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). Con base en la escala del nivel de madurez implementado de la **Tabla 3**, la *Dimensión II de Operación* (puntaje) se encuentra en un (estado), (explicación).

4.3 Plantilla de interpretación del nivel de madurez de la Dimensión III - Gestión del cambio y transición tecnológica

Con base en los puntajes de la escala MoRCiTO en la **Tabla 1** y los valores consolidados en la **Tabla 8**, los procedimientos sobre las *Principios de integralidad, resiliencia y adaptabilidad* (puntaje), se encuentran en un estado (estado), (explicación). Los *Enfoques técnicos ante computación cuántica* (puntaje), se encuentran en un estado (estado), (explicación). El procedimiento sobre *Proceso de adaptación a nuevos estándares (NIST PQC)* (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). El procedimiento sobre *Resistencia verificada ante ataques (HNDL)* (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). El procedimiento sobre *Implementación del Modelo - Eficacia en la ejecución*

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

del mapa de ruta (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). Con base en la escala del nivel de madurez implementado de la **Tabla 3**, la *Dimensión III de Transición* (puntaje) se encuentra en un nivel de madurez (estado), (explicación).

4.4 Plantilla de interpretación del nivel de madurez de la Dimensión IV - Validación y mejora continua (Calidad)

Con base en los puntajes de la escala MoRCiTO en la **Tabla 1** y los valores consolidados en la **Tabla 9**, los procedimientos sobre *Criterios de evaluación* (puntaje), se encuentran en un estado (estado), (explicación). La *Validación funcional* (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). El procedimiento sobre *Cuestionario sobre mecanismos de adaptación* (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). El procedimiento sobre *Cuestionario sobre identificación de pasos y consideraciones para implementar el modelo* (puntaje), se encuentra en un estado (estado), (explicación). Con base en la escala del nivel de madurez implementado de la **Tabla 3**, la *Dimensión IV de Calidad* (puntaje) se encuentra en un nivel de madurez (estado), (explicación).

5 Anexo - Instrumentos para evaluar dimensión I - Gobernanza y adaptación al contexto

Los instrumentos para evaluar esta dimensión son desde la **Tabla 10 (T.10)** a la **Tabla 12 (T.12)**, con un factor total de peso de la dimensión $W=7$. El enlace para diligenciar los instrumentos de la dimensión en línea es: <https://forms.gle/TZXtJ3GBTnEkeUr49>.

En la **Tabla 10** se evalúa el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y actividades relacionados con la definición del modelo MoRCiTO, enfocado en la protección de los SCFs y la adaptación a las amenazas cuánticas. Factor de peso $W_1=2$ (Medio).

Tabla 10. Cuestionario sobre la definición de objetivos de protección y mitigación

Pregunta de evaluación	puntaje (0-6)	Observaciones/ evidencia
1. ¿Qué tan claramente se encuentran definidos los objetivos del modelo orientados a la protección de los SCF?		
2. ¿Qué grado de desarrollo presenta una estrategia específica para mitigar ataques de red con amenaza cuántica?		
3. ¿Qué tan documentados y alineados con mejores prácticas se encuentran las políticas y los procedimientos de ciberseguridad?		
4. ¿Qué grado de implementación presenta la criptografía resistente a ataques cuánticos en los SCF?		
5. ¿Qué tan desarrollado y actualizado se encuentra el manual de mejores prácticas de ciberseguridad?		
6. ¿Con qué regularidad y cobertura se realizan actividades formales de capacitación o seminarios sobre amenazas y medidas de mitigación?		
7. ¿Qué grado de implementación presentan los protocolos robustos de cifrado de datos en los SCF?		
8. ¿Qué grado de implementación presenta el control de acceso basado en roles (RBAC) en los SCF?		
9. ¿Qué tan extendido es el uso de algoritmos poscuánticos validados por estándares internacionales aplicables?		
10. ¿Qué tan definido y actualizado se encuentra el manual de gestión segura de contraseñas?		
11. ¿Qué grado de incorporación presentan las directrices sobre autenticación multifactor (MFA) dentro del manual o lineamiento institucional?		
12. ¿Qué tan activamente se promueve el intercambio de conocimientos en ciberseguridad mediante eventos, redes o alianzas interinstitucionales?		
Promedio		

En la **Tabla 11** se presenta el cuestionario que evalúa el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y actividades relacionados con la delimitación del alcance del modelo MoRCiTO, considerando las ICs, SCFs, amenazas específicas, ámbitos de ciberseguridad y aspectos tecnológicos involucrados. Factor de peso $W_2=3$ (Alto).

Tabla 11. Cuestionario sobre la delimitación del alcance del modelo

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/ evidencia
1. ¿Qué tan claramente se encuentra definido el tipo de infraestructura crítica al que aplica el modelo?		
2. ¿Qué grado de actualización presenta el inventario de SCF incluidos en el alcance del modelo?		

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

3. ¿Qué tan exhaustiva ha sido la identificación de amenazas y ataques específicos, incluidos los de carácter cuántico?		
4. ¿Qué grado de documentación presentan los aspectos de ciberseguridad cubiertos por el modelo, tales como identidad, red e incidentes?		
5. ¿Qué tan ampliamente se han considerado tecnologías emergentes, como la criptografía poscuántica, en la definición del alcance del modelo?		
6. ¿Qué grado de detalle y completitud presenta el registro de las infraestructuras críticas involucradas?		
7. ¿Qué tan completa se encuentra la documentación de los sistemas ICS e IoT utilizados en la infraestructura?		
8. ¿Qué grado de avance presenta la identificación y el mapeo de los posibles vectores de ataque dirigidos a los SCF?		
9. ¿Qué tan rigurosamente se ha evaluado el cumplimiento del modelo con ISO/IEC 27001 u otros marcos equivalentes aplicables?		
10. ¿Qué grado de compatibilidad se ha determinado entre la infraestructura actual y las tecnologías poscuánticas previstas?		
Promedio		

La **Tabla 12** presenta un instrumento de evaluación diseñado para verificar, de manera estructurada, el grado en que el modelo de referencia ha sido contextualizado y ajustado a las particularidades de una IC, considerando dimensiones clave como el análisis de riesgos, la personalización de políticas por rol, el ajuste de controles de autenticación, la integración con capacidades de TI/seguridad existentes, la interoperabilidad mediante APIs, la vigilancia tecnológica, la gestión documental de cambios, la capacitación y concientización, los simulacros de respuesta a incidentes y la mejora continua. Factor de peso $W_3=2$ (Medio).

Tabla 12. Cuestionario de adaptación del modelo: Ajuste al contexto legal y técnico

Pregunta de Evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones / Evidencia
1. ¿Qué tan exhaustivo ha sido el análisis de riesgos específico de la infraestructura crítica?		
2. ¿Qué grado de personalización presentan las políticas de seguridad de acuerdo con las funciones específicas de los usuarios?		
3. ¿Qué tan ajustados se encuentran los controles de autenticación a las necesidades de la infraestructura?		
4. ¿Qué grado de integración presenta el modelo con los sistemas de seguridad y TI ya existentes?		
5. ¿Qué tan ampliamente se han utilizado APIs o mecanismos de interoperabilidad para apoyar la integración del modelo?		
6. ¿Qué grado de actividad y formalización presenta el comité de revisión tecnológica encargado de evaluar tecnologías emergentes?		
7. ¿Qué tan completa y actualizada se encuentra la documentación de los cambios tecnológicos relevantes para el modelo?		
8. ¿Qué grado de cobertura ha alcanzado la capacitación del personal sobre nuevas políticas y procedimientos?		
9. ¿Con qué regularidad y alcance se realizan simulacros de respuesta a incidentes como parte de las acciones de concientización?		
10. ¿Qué tan sistemático es el ciclo de retroalimentación implementado para la mejora continua del modelo?		
Promedio		

6 Anexo - Instrumentos para evaluar dimensión II - Operación de ciberseguridad en SCF

Los instrumentos para evaluar esta dimensión son desde la **Tabla 13 (T.13)** a la **Tabla 19 (T.19)**, con un factor total de peso de la dimensión $W=16$. El enlace para diligenciar los instrumentos de la dimensión en línea es: <https://forms.gle/GzgM8R5714cSxUSZ6>.

La **Tabla 13** presenta un cuestionario orientado a valorar el nivel de formalización, implementación y efectividad del componente de gobernanza del modelo, abarcando aspectos esenciales como la existencia, definición y documentación de políticas, su revisión y actualización periódica, la ejecución de auditorías internas, el cumplimiento con estándares internacionales, la asignación de responsables, la gestión de sanciones por incumplimiento, los programas de capacitación, la incorporación de lineamientos para proteger datos confidenciales, el seguimiento del cumplimiento, y el ajuste de políticas basado en lecciones aprendidas de incidentes, consolidando además un promedio para sintetizar el estado global de la dimensión. Factor de peso $W_4=1$ (Bajo).

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

Tabla 13. Cuestionario sobre políticas de ciberseguridad y operaciones del modelo

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué tan formalmente establecidas se encuentran las políticas de ciberseguridad dentro de la organización?		
2. ¿Qué grado de definición y documentación presentan las políticas de ciberseguridad?		
3. ¿Con qué regularidad se revisan y actualizan las políticas de ciberseguridad?		
4. ¿Qué tan sistemáticamente se realizan auditorías internas de ciberseguridad?		
5. ¿Qué grado de alineación presentan las políticas de ciberseguridad con estándares internacionales, como ISO/IEC 27001 o IEC 62443?		
6. ¿Qué tan claramente se han asignado responsables para la gestión y actualización de las políticas de ciberseguridad?		
7. ¿Qué grado de formalización presenta el procedimiento para documentar sanciones en caso de incumplimiento de las políticas de ciberseguridad?		
8. ¿Qué tan ampliamente se han implementado programas de capacitación sobre políticas de ciberseguridad?		
9. ¿Qué grado de especificidad presentan las políticas respecto a la protección de datos confidenciales?		
10. ¿Qué tan rigurosamente se realiza el seguimiento al cumplimiento de las políticas de ciberseguridad?		
11. ¿Qué tan oportunamente se revisan y ajustan las políticas de seguridad con base en los incidentes de ciberseguridad detectados?		
Promedio		

La **Tabla 14** presenta un instrumento de evaluación, para determinar el nivel de implementación de los mecanismos que protegen el acceso a sistemas ciber-físicos críticos, integrando preguntas sobre autenticación robusta (p. ej., MFA), auditorías periódicas del control de acceso, controles basados en roles (RBAC), aplicación del principio de menor privilegio, gestión de privilegios, monitoreo continuo de accesos, control y autorización de accesos temporales o de terceros, despliegue de capacidades de detección de intrusos, y custodia segura y cifrada de credenciales, culminando con un promedio que sintetiza el estado global de la dimensión. Factor de peso $W_5=2$ (Medio).

Tabla 14. Cuestionario sobre controles de acceso, identidad y auditoría en SCF

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué tan extendida se encuentra la implementación de autenticación multifactor (MFA) en los accesos críticos?		
2. ¿Con qué regularidad se ejecutan auditorías periódicas sobre los controles de acceso?		
3. ¿Qué grado de implementación presentan los controles de acceso basados en roles (RBAC)?		
4. ¿Qué tan rigurosamente se aplica la restricción de accesos no autorizados conforme al principio de menor privilegio?		
5. ¿Qué grado de formalización presentan los procedimientos para la gestión de privilegios de las cuentas de usuario?		
6. ¿Qué tan sistemático es el monitoreo continuo de los accesos a los sistemas críticos?		
7. ¿Qué grado de control existe sobre la revisión y autorización de accesos temporales o de terceros?		
8. ¿Qué tan ampliamente se encuentran implementados los mecanismos de detección de intrusos?		
9. ¿Qué grado de protección presentan las credenciales de acceso en términos de almacenamiento seguro y cifrado?		
10. ¿Con qué rigurosidad se realizan auditorías periódicas para revocar accesos innecesarios o inactivos?		
Promedio		

La **Tabla 15** presenta un instrumento de evaluación, para estimar el nivel de implementación de las capacidades organizacionales y técnicas orientadas a preparar, detectar, responder y aprender de los ciber-incidentes, incorporando preguntas sobre la documentación formal del plan de respuesta, el despliegue de herramientas de detección de intrusos, la ejecución de simulaciones periódicas, el escalamiento por criticidad, la existencia de un CSIRT y/o un SOC, el registro y análisis post-incidente para mejoras futuras, la definición de SLA de respuesta, la capacitación del personal, los mecanismos de comunicación con autoridades/organismos, y la revisión y mejora continua del plan tras eventos reales, consolidando finalmente un promedio que resume el estado global de la dimensión. Factor de peso $W_6=2$ (Medio).

Tabla 15. Cuestionario sobre detección de intrusiones y respuesta ante incidentes

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué grado de formalización presenta la documentación del plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad?		
2. ¿Qué tan ampliamente se encuentran implementadas las herramientas de detección de intrusos en la red?		
3. ¿Con qué regularidad se realizan simulaciones de respuesta a incidentes?		
4. ¿Qué grado de implementación presenta el proceso de escalamiento de incidentes según su criticidad?		

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

5. ¿Qué nivel de capacidad operativa presenta el CSIRT para la detección y respuesta a incidentes?		
6. ¿Qué tan sistemático es el proceso de registro y análisis de ciber-incidentes para apoyar mejoras futuras?		
7. ¿Qué grado de adopción presentan los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para la respuesta a incidentes?		
8. ¿Qué tan ampliamente se desarrollan actividades de capacitación sobre respuesta a incidentes?		
9. ¿Qué grado de efectividad presentan los mecanismos de comunicación con autoridades y organismos de ciberseguridad?		
10. ¿Con qué rigor se ejecutan procedimientos de revisión y mejora del plan de respuesta a incidentes después de su activación o uso?		
11. ¿Qué nivel de capacidad operativa presenta el SOC para la detección y el monitoreo continuo de incidentes?		
Promedio		

La **Tabla 16** presenta un instrumento de evaluación, para estimar el nivel con el que una organización identifica, analiza, mitiga y monitorea riesgos operativos de ciberseguridad considerando explícitamente escenarios asociados al advenimiento cuántico, incluyendo la periodicidad de evaluaciones formales, la existencia de procedimientos para riesgos específicos por ciberataques cuánticos, la aplicación de medidas de mitigación y planes de acción, la revisión continua de riesgos emergentes, políticas de monitoreo y control, pruebas de resiliencia y continuidad del negocio (BCP), mecanismos de reporte de incidentes vinculados a riesgos cuánticos, el alineamiento del análisis con frameworks/taxonomías (p. ej., NIST RMF, ISO 31000 o TRACI) y el uso de resultados para ajustar la estrategia de ciberseguridad, cerrando con un promedio que sintetiza el estado global de la dimensión. Factor de peso $W_7=3$ (Alto).

Tabla 16. Cuestionario sobre gestión de riesgos operativos y análisis cuántico

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Con qué regularidad se realizan evaluaciones formales de riesgos?		
2. ¿Qué grado de implementación presentan los procedimientos para identificar riesgos específicos asociados a ciberataques cuánticos?		
3. ¿Qué tan oportunamente se aplican medidas de mitigación una vez identificados los riesgos?		
4. ¿Qué grado de continuidad presenta el procedimiento de revisión de riesgos emergentes?		
5. ¿Qué tan desarrollados se encuentran los planes de acción frente a escenarios de ciberataques cuánticos?		
6. ¿Qué grado de formalización presentan las políticas de monitoreo y control de riesgos?		
7. ¿Qué tan ampliamente se realizan pruebas de resiliencia y continuidad del negocio (BCP)?		
8. ¿Qué grado de implementación presentan los mecanismos de reporte de incidentes asociados a riesgos cuánticos?		
9. ¿Qué tan alineados se encuentran los procedimientos de análisis de riesgos con marcos o taxonomías aplicables, como NIST RMF, ISO 31000 o TRACI?		
10. ¿Qué tan sistemáticamente se utilizan los resultados de las evaluaciones de riesgos para ajustar las estrategias de ciberseguridad?		
Promedio		

Con el objetivo de evaluar el grado de avance de la organización en la adopción de criptografía poscuántica (PQC) dentro de entornos OT/SCF, la **Tabla 17** consolida un cuestionario (escala de 0 a 6) que revisa, de forma integral, desde el inventario criptográfico de algoritmos desplegados y la priorización de activos vulnerables (p. ej., RSA/ECDH/ECDSA/DH), hasta la existencia de un plan de transición fechado y alineado con estándares recientes (ML-KEM/ML-DSA/SLH-DSA), la implementación de algoritmos PQC en producción, la evaluación de impacto operacional (latencia/sobrecarga/tamaños de mensajes), el uso de esquemas híbridos como estrategia de migración, la verificación de que las comunicaciones críticas están protegidas, la auditoría periódica de cobertura/efectividad, el cifrado de datos en reposo con prioridad en información de larga vida, y la capacitación formal del personal técnico para sostener la transición. Antes de diligenciar este instrumento consulte la **Tabla 29** de estándares NIST PQC finalizados (agosto 2024). Factor de peso $W_8=3$ (Alto).

Tabla 17. Cuestionario sobre implementaciones de criptografía poscuántica (PQC)

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué tan exhaustivo es el inventario formal de los algoritmos criptográficos desplegados en los SCF críticos, incluidos servidores OT, PLC, HMI y protocolos de comunicación industrial?		

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

2. ¿Qué grado de implementación presentan los procedimientos para identificar, clasificar y priorizar los activos que utilizan algoritmos vulnerables a ataques cuánticos, como RSA, ECDH, ECDSA y DH?		
3. ¿Qué tan formalizado se encuentra el plan documentado y fechado de transición a criptografía poscuántica, alineado con FIPS 203, FIPS 204 y FIPS 205?		
4. ¿Qué nivel de adopción presentan los algoritmos poscuánticos estandarizados por NIST en los SCF críticos en ambiente de producción?		
5. ¿Con qué rigor se evalúa el impacto operacional de los algoritmos poscuánticos (por ejemplo, latencia y tamaño de clave) sobre los entornos OT/SCF existentes?		
6. ¿Qué tan ampliamente se han incorporado esquemas de cifrado híbrido (clásico + poscuántico) como estrategia de transición progresiva?		
7. ¿Qué grado de efectividad presentan los controles de verificación destinados a confirmar que las comunicaciones críticas entre SCF están protegidas con cifrado resistente a ataques cuánticos?		
8. ¿Con qué regularidad y cobertura se realizan auditorías para verificar la efectividad y el alcance del despliegue de criptografía poscuántica en la infraestructura SCF?		
9. ¿Qué nivel de implementación presentan los mecanismos de protección de datos en reposo mediante algoritmos poscuánticos o esquemas híbridos, priorizando la información con larga vida útil de confidencialidad?		
10. ¿Qué tan desarrollados son los programas formales y medibles de capacitación del personal técnico clave en criptografía poscuántica, incluyendo fundamentos algorítmicos, migración y gestión de riesgos?		
Promedio		

Con el propósito de medir el grado de preparación de la organización para adoptar distribución cuántica de llaves (QKD) y enfoques híbridos QKD+PQC en una infraestructura de red crítica, la **Tabla 18** presenta un cuestionario (escala **0–6**) orientado a verificar si existen: (i) análisis formales de viabilidad técnica y operacional, (ii) estudios documentados de costos y requisitos de infraestructura (p. ej., fibra dedicada, repetidores cuánticos), (iii) pilotos o pruebas de concepto con resultados registrados, (iv) procedimientos para integrar soluciones híbridas en segmentos de alta criticidad y (v) formación del equipo técnico alineada con estándares internacionales vigentes (p. ej., ETSI/ITU-T). Factor de peso $W_9=3$ (Alto).

Tabla 18. Cuestionario sobre implementaciones de distribución de llaves cuánticas (QKD) e híbridas

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué tan completa se encuentra la evaluación formal y documentada de la viabilidad técnica y operacional del uso de QKD en la infraestructura de red crítica de la organización?		
2. ¿Qué tan avanzadas se encuentran las pruebas piloto o pruebas de concepto de QKD en entornos controlados o laboratorios, con resultados debidamente documentados?		
3. ¿Qué grado de integración presentan los procedimientos para incorporar soluciones híbridas QKD + PQC en segmentos de red de alta criticidad?		
4. ¿Qué tan desarrollada se encuentra la capacitación formal del equipo técnico en estándares vigentes de QKD, como ETSI GS QKD 004 e ITU-T Y.3800?		
5. ¿Qué grado de desarrollo presenta el estudio documentado de costos asociado a la adopción de QKD en la organización?		
6. ¿Qué tan claramente se encuentran definidos los requisitos de infraestructura física necesarios para la adopción de QKD, como fibra dedicada, equipamiento especializado o capacidades equivalentes?		
7. ¿Qué grado de formalización presentan las condiciones técnicas, operacionales y organizacionales establecidas para la adopción de QKD?		
Promedio		

La **Tabla 19** presenta un instrumento de evaluación para estimar el nivel de implementación y control del proceso de gestión de vulnerabilidades mediante parches y actualizaciones en sistemas (incluidos entornos SCF, p. ej., SCADA/ICS), considerando elementos críticos como la documentación formal del procedimiento, la periodicidad de aplicación de parches, las pruebas de compatibilidad previas, estrategias específicas para tecnologías operacionales, la ejecución controlada de actualizaciones de firmware/software, la disponibilidad de mecanismos de rollback ante fallos, el registro trazable de cambios aplicados, la identificación de sistemas críticos con necesidades particulares, la evaluación de impacto antes de actualizar y la incorporación del riesgo de interrupción operacional en la toma de decisiones, sintetizando al final un promedio que resume el estado global de la dimensión. Factor de peso $W_{10}=2$ (Medio).

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

Tabla 19. Cuestionario sobre actualizaciones y parches de ciberseguridad

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué grado de formalización presenta el procedimiento que documenta la gestión de actualizaciones de ciberseguridad?		
2. ¿Con qué regularidad y cobertura se aplican los parches de ciberseguridad?		
3. ¿Qué tan sistemáticamente se realizan pruebas de compatibilidad antes de cada actualización?		
4. ¿Qué grado de adecuación presentan las estrategias de actualización definidas para los SCF, como SCADA o ICS?		
5. ¿Qué tan controlada es la aplicación de actualizaciones de firmware y software en la infraestructura?		
6. ¿Qué grado de preparación presentan los mecanismos de retroceso (rollback) ante fallos durante las actualizaciones?		
7. ¿Qué tan completo y trazable es el registro de las actualizaciones aplicadas?		
8. ¿Qué grado de priorización presentan los planes para identificar los sistemas críticos que requieren actualizaciones específicas?		
9. ¿Qué tan formalizada se encuentra la evaluación de impacto previa a la ejecución de actualizaciones?		
10. ¿Qué tan rigurosamente el proceso de actualización incorpora los riesgos de interrupción operacional?		
Promedio		

7 Anexo - Instrumentos para evaluar dimensión III - Gestión del cambio y transición tecnológica

Los instrumentos para evaluar esta dimensión son desde la **Tabla 20 (T.20)** a la **Tabla 24 (T.24)**, con un factor total de peso de la dimensión $W=11$. El enlace para diligenciar los instrumentos de la dimensión en línea es: <https://forms.gle/h1sVvg1765j4rcDU7>.

La **Tabla 20** presenta el cuestionario de evaluación orientado a los principios de integralidad, resiliencia y adaptabilidad de la ciberseguridad en la sede, permitiendo valorar de forma estructurada el grado en que la organización integra controles hardware y software (p. ej., IDS y control de acceso físico), incorpora dimensiones tecnológicas y humanas, mantiene políticas revisadas periódicamente, y aplica lecciones aprendidas para mejorar continuamente. Asimismo, el instrumento verifica si la priorización de medidas y la asignación de recursos se sustentan en análisis de riesgos actuales, y si existen mecanismos formales de gobernanza y coordinación (comités, actas y socialización de resultados), junto con prácticas de capacitación recurrentes y verificación de cumplimiento frente a marcos de referencia reconocidos (p. ej., ISO/IEC 27001 y NIST SP 800-53). En conjunto, este cuestionario facilita recolectar evidencia trazable (documentos, registros y observaciones) y calcular un promedio que resume el nivel de adopción de estos principios en el contexto del estudio de caso. Factor de peso $W_{11}=1$ (Bajo).

Tabla 20. Cuestionario sobre principios de integralidad, resiliencia y adaptabilidad

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué grado de integración presentan los controles de hardware y software relevantes para la ciberseguridad, como IDS y mecanismos de control de acceso físico?		
2. ¿Qué tan equilibradamente aborda el plan de ciberseguridad los aspectos tecnológicos y humanos?		
3. ¿Con qué regularidad se revisan y actualizan las políticas de ciberseguridad?		
4. ¿Qué tan sistemáticamente incorpora el modelo las lecciones aprendidas de incidentes previos?		
5. ¿Qué grado de priorización presentan las medidas de protección con base en los análisis de riesgos vigentes?		
6. ¿Qué tan adecuadamente se asignan recursos a los activos críticos identificados en los análisis de riesgos?		
7. ¿Qué grado de efectividad presentan los comités de coordinación en ciberseguridad para apoyar la toma de decisiones y el seguimiento de acciones?		
8. ¿Con qué nivel de consistencia se documentan y comparten los resultados de las reuniones de los comités de coordinación en ciberseguridad?		
9. ¿Con qué frecuencia participa el equipo de ciberseguridad en eventos, seminarios o actividades de capacitación especializadas?		
10. ¿Con qué rigor se verifica el cumplimiento de los estándares, marcos o regulaciones aplicables, como ISO/IEC 27001, NIST SP 800-53 o GDPR?		
Promedio		

La **Tabla 21** presenta el cuestionario de evaluación sobre enfoques técnicos ante la computación cuántica, diseñado para medir el grado de preparación de la IC frente a riesgos y oportunidades de la ciberseguridad cuántica. El instrumento verifica, de manera práctica,

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

si la organización ha avanzado en la adopción de criptografía poscuántica (PQC) (p. ej., esquemas basados en retículas/lattices o hash), si ha evaluado su rendimiento e impactos operacionales, y si cuenta con un plan de transición desde criptografía clásica hacia mecanismos resistentes a adversarios con capacidad cuántica. Asimismo, incluye ítems para evidenciar simulaciones y pruebas de concepto (incluida autenticación basada en física cuántica), la trazabilidad a estándares internacionales (p. ej., los FIPS de NIST para ML-KEM/ML-DSA), la consideración futura de QKD (Quantum Key Distribution) y la evaluación del impacto de tecnologías cuánticas sobre la operación de los SCF/CPS, cerrando con la necesidad de mantener vigilancia tecnológica sobre desarrollos globales. Antes de diligenciar este instrumento consulte la **Tabla 29** de estándares NIST PQC finalizados (agosto 2024). Factor de peso $W_{12}=2$ (Medio).

Tabla 21. Cuestionario sobre enfoques técnicos ante computación cuántica

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué nivel de adopción presentan los algoritmos criptográficos poscuánticos de la familia lattice en los sistemas críticos evaluados?		
2. ¿Con qué rigor se ha evaluado el rendimiento de los algoritmos poscuánticos implementados, considerando métricas como latencia, consumo de recursos y tamaño de claves o firmas?		
3. ¿Qué grado de madurez presenta el plan de transición hacia la criptografía poscuántica?		
4. ¿Con qué frecuencia y alcance se realizan simulaciones de ataques cuánticos o ejercicios equivalentes sobre los sistemas existentes?		
5. ¿Qué tan exhaustiva ha sido la evaluación del impacto de incorporar autenticación fuerte basada en FIDO2 dentro de una estrategia de transición poscuántica en los puntos de acceso críticos a SCF?		
6. ¿Qué grado de avance presentan las pruebas de concepto sobre mecanismos de autenticación cuántica o poscuántica en entornos controlados?		
7. ¿Qué tan alineadas se encuentran las decisiones técnicas adoptadas con los estándares y guías internacionales aplicables en criptografía poscuántica?		
8. ¿Qué grado de preparación presenta la organización para una eventual adopción de Quantum Key Distribution (QKD) en escenarios donde resulte técnicamente justificable?		
9. ¿Con qué regularidad se evalúa el impacto operacional de integrar tecnologías cuánticas o poscuánticas en la operación de los SCF?		
10. ¿Qué tan sistemático es el seguimiento de los desarrollos globales en ciberseguridad cuántica relevantes para la organización?		
Promedio		

La **Tabla 22** presenta el cuestionario del proceso de adaptación a nuevos estándares de criptografía poscuántica (NIST PQC), orientado a valorar (puntaje 0-6 y campo de observaciones/evidencia) si la organización está convirtiendo el "riesgo cuántico" en acciones concretas y verificables: actualización periódica de políticas y procedimientos, incorporación progresiva de algoritmos poscuánticos en lineamientos de cifrado, evaluación de vulnerabilidades específicas asociadas a la transición, planes de contingencia, y fortalecimiento de capacidades mediante capacitación, seminarios y alianzas con actores expertos. De manera complementaria, la tabla indaga por decisiones de arquitectura para integrar tecnologías emergentes (por ejemplo, escenarios donde se considere QKD), con el fin de evidenciar una ruta de adopción alineada con publicaciones y estándares del programa de estandarización PQC de NIST. Factor de peso $W_{13}=3$ (Alto).

Tabla 22. Cuestionario sobre proceso de adaptación a nuevos estándares (NIST PQC)

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Con qué regularidad se revisan y actualizan las políticas y procedimientos de ciberseguridad considerando amenazas cuánticas?		
2. ¿Qué grado de incorporación presentan los algoritmos poscuánticos dentro de las políticas actuales de cifrado?		
3. ¿Qué nivel de preparación presenta la organización para integrar tecnologías como QKD en redes críticas, cuando su adopción resulte técnica y operacionalmente viable?		
4. ¿Qué tan exhaustivamente se han evaluado los sistemas actuales frente a vulnerabilidades específicas asociadas a ciberataques cuánticos?		
5. ¿Qué grado de integración presentan los planes de contingencia respecto a la identificación y tratamiento de riesgos cuánticos?		
6. ¿Con qué frecuencia se realizan capacitaciones específicas sobre ciberseguridad cuántica?		

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

7. ¿Qué nivel de actividad presentan los seminarios y talleres sobre criptografía cuántica y sus aplicaciones relevantes para la organización?		
8. ¿Qué grado de formalización presentan las iniciativas orientadas a establecer alianzas con universidades o institutos expertos en criptografía cuántica?		
9. ¿Con qué regularidad se actualizan las estrategias de mitigación con base en evaluaciones de riesgo cuántico?		
10. ¿Qué grado de adaptación presentan las arquitecturas de seguridad para incorporar tecnologías cuánticas o poscuánticas emergentes?		
11. ¿Qué tan adaptable es la arquitectura de los sistemas críticos para reemplazar algoritmos criptográficos sin requerir un rediseño integral del sistema?		
12. ¿Qué tan completo se encuentra el inventario de activos en los que un algoritmo criptográfico específico está codificado de forma rígida y dificulta su reemplazo ágil?		
13. ¿Qué grado de definición presentan las interfaces o capas de abstracción criptográfica destinadas a facilitar el cambio de algoritmos?		
14. ¿Qué grado de preparación presenta el procedimiento de emergencia para reemplazar un algoritmo criptográfico comprometido dentro de un plazo definido para sistemas críticos?		
Promedio		

Con el propósito de verificar la resistencia de la organización frente a campañas “Harvest Now, Decrypt Later (HN DL)”, la **Tabla 23** presenta un cuestionario (escala 0–6) que evalúa si se ha identificado la exposición de datos con larga vida de confidencialidad transmitidos con RSA/ECC, los canales críticos donde viajan dichos datos, y la aplicación consistente de Forward Secrecy (p. ej., TLS 1.3/DTLS)¹, junto con políticas de endurecimiento (p. ej., prohibición de TLS 1.2 o inferior), monitoreo de señales de captura masiva de tráfico cifrado, calibración del plan de migración PQC según la vida útil de los datos, adopción de cifrado híbrido en enlaces de mayor riesgo, ejercicios tipo red-team para emular HN DL, y mecanismos de documentación y mejora continua del mapa de ruta de migración, incluyendo la concientización del equipo de ciberseguridad sobre la urgencia del fenómeno. Factor de peso $W_{14}=3$ (Alto).

Tabla 23. Cuestionario sobre la resistencia verificada ante ataques (HN DL)

Pregunta de evaluación	Puntaje (0–6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué tan completo se encuentra el inventario de datos con vida útil de confidencialidad superior a 5 años que actualmente se transmiten mediante mecanismos criptográficos cuántico-vulnerables, como RSA o ECC?		
2. ¿Qué grado de identificación presentan los canales de comunicación críticos que transportan datos de larga vida de confidencialidad sin protección poscuántica o híbrida?		
3. ¿Qué nivel de cobertura presentan las comunicaciones de larga vida de confidencialidad que utilizan mecanismos de protección en tránsito con forward secrecy y configuraciones modernas de transporte adecuadamente endurecidas?		
4. ¿Qué grado de formalización presenta la política que restringe el uso de protocolos, versiones o modos de transporte cuántico-vulnerables en comunicaciones de alta criticidad y larga vida de confidencialidad?		
5. ¿Con qué regularidad se monitorea la red para detectar patrones compatibles con captura masiva de tráfico cifrado asociados a escenarios HN DL?		
6. ¿Qué tan explícitamente se encuentra calibrado el plan de migración a PQC con respecto a la vida útil de confidencialidad de los datos más sensibles en tránsito?		
7. ¿Qué grado de despliegue presentan los esquemas de cifrado híbrido (clásico + poscuántico) en los enlaces con mayor exposición al riesgo HN DL?		
8. ¿Con qué frecuencia y alcance se realizan simulaciones o ejercicios de red team que emulan escenarios HN DL para identificar brechas de cobertura?		
9. ¿Qué tan sistemáticamente se documentan los resultados de las evaluaciones de resistencia frente a HN DL y se utilizan para actualizar la hoja de ruta de migración a PQC?		
10. ¿Qué grado de comprensión operativa demuestra el equipo de ciberseguridad sobre el riesgo HN DL y sobre la urgencia de la migración a PQC, independientemente de la fecha estimada de llegada de una CRQC?		
Promedio		

La **Tabla 24** presenta el cuestionario de implementación del modelo centrado en la eficacia de ejecución del mapa de ruta, evaluando si la implantación se gobierna como un proyecto controlado: existencia de un plan detallado con etapas y responsables, auditoría del entorno TI, identificación de desafíos técnicos/operativos, ajustes del modelo al contexto real, integración con capacidades IAM, capacitación y difusión de guías, despliegue gradual en

¹ Forward Secrecy (FS), también llamada con frecuencia Perfect Forward Secrecy (PFS), es la propiedad de seguridad según la cual, si en el futuro se compromete la clave privada de largo plazo de un servidor, eso no permite descifrar sesiones pasadas que un atacante haya capturado previamente.

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

entornos piloto y sostenimiento mediante monitoreo y mantenimiento. En conjunto, este instrumento aporta trazabilidad entre "lo planificado" y "lo ejecutado", y facilita sustentar con evidencias (planes, actas, inventarios, reportes de auditoría y monitoreo) el nivel real de madurez de la implementación en la sede piloto. Factor de peso $W_{15}=2$ (Medio).

Tabla 24. Cuestionario de implementación del modelo - Eficacia en la ejecución del mapa de ruta.

Pregunta de Evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones / Evidencia
1. ¿Qué grado de preparación presenta la organización para ejecutar un plan detallado de implementación del modelo?		
2. ¿Qué nivel de claridad presenta el plan de implementación en cuanto a etapas, responsables y secuencia de ejecución?		
3. ¿Con qué regularidad se realizan auditorías del entorno de TI y de los sistemas existentes relevantes para la implementación del modelo?		
4. ¿Qué tan exhaustivamente se han identificado los desafíos técnicos y operativos asociados a la implementación del modelo?		
5. ¿Qué grado de adecuación presentan las políticas del modelo con respecto al contexto organizacional actual?		
6. ¿Qué nivel de integración presenta el modelo con herramientas de Identity and Access Management (IAM) u otros mecanismos de gestión de acceso?		
7. ¿Con qué frecuencia se realizan talleres de capacitación para el personal involucrado en la implementación del modelo?		
8. ¿Con qué regularidad se distribuyen manuales o guías sobre los nuevos procedimientos del modelo?		
9. ¿Qué grado de avance presenta la implementación gradual del modelo en entornos piloto?		
10. ¿Qué tan sistemáticamente se encuentran implementados y operativos los sistemas de monitoreo?		
11. ¿Qué grado de formalización y ejecución presentan los planes de mantenimiento asociados al modelo?		
Promedio		

8 Anexo - Instrumentos para evaluar dimensión IV - Validación y mejora continua

Los instrumentos para evaluar esta dimensión son desde la **Tabla 25 (T.25)** a la **Tabla 28 (T.28)**, con un factor total de peso de la dimensión $W=6$. El enlace para diligenciar los instrumentos de la dimensión en línea es: <https://forms.gle/ZwdM2NLJrHs4wDd16>.

Con el fin de establecer una valoración sintética y comparable del desempeño del modelo durante su aplicación en infraestructuras críticas, la **Tabla 25** presenta un cuestionario de criterios de evaluación que permite calificar, con evidencia asociada, su efectividad en la reducción de incidentes, su adaptabilidad frente a amenazas cuánticas, su aplicabilidad en distintos contextos de IC, el cumplimiento normativo (p. ej., ISO 27001) y la usabilidad/aceptación por parte de los usuarios finales. Factor de peso $W_{16}=2$ (Medio).

Tabla 25. Cuestionario sobre criterios de evaluación

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones / Evidencia
1. Efectividad: ¿Qué grado de efectividad presenta el modelo en la reducción de incidentes de ciberseguridad?		
2. Adaptabilidad cuántica: ¿Qué nivel de integración presenta el modelo respecto de controles específicos para amenazas cuánticas emergentes?		
3. Aplicabilidad: ¿Qué grado de adaptabilidad presenta el modelo para su aplicación en distintos tipos de infraestructuras críticas?		
4. Cumplimiento normativo: ¿Qué grado de alineación presenta el modelo con estándares, marcos o controles aplicables, como ISO/IEC 27001 u otros equivalentes?		
5. Usabilidad: ¿Qué grado de aceptación presenta el modelo entre los usuarios finales durante su aplicación?		
Promedio		

Este instrumento tiene el propósito de comprobar la validación funcional del modelo en condiciones cercanas a la operación real, la **Tabla 26** consolida un cuestionario que evalúa, mediante puntajes 0-6 y evidencia asociada, si se han diseñado escenarios realistas que simulen ataques cibernéticos y cuánticos, definido métricas de rendimiento para medir efectividad, desplegado una implementación piloto en entorno de prueba, recolectado y analizado logs/eventos para identificar mejoras, ejecutado refinamientos basados en

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

retroalimentación y resultados, y realizado auditorías/certificaciones externas como mecanismo de verificación independiente. Factor de peso $W_{17}=2$ (Medio).

Tabla 26. Cuestionario sobre validación funcional.

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones / Evidencia
1. Diseño de escenarios: ¿Qué grado de realismo presentan los escenarios diseñados para simular ataques cibernéticos y amenazas cuánticas relevantes?		
2. Métricas de rendimiento: ¿Qué nivel de claridad y pertinencia presentan las métricas definidas para evaluar la efectividad del modelo en cada escenario?		
3. Implementación piloto: ¿Qué grado de avance presenta el despliegue del modelo en un entorno simulado, controlado o de prueba?		
4. Análisis de datos: ¿Qué tan sistemático es el proceso de recolección y análisis de logs y eventos para identificar oportunidades de mejora del modelo?		
5. Refinamiento: ¿Qué grado de ajuste presenta el modelo con base en la retroalimentación y en los resultados obtenidos durante las pruebas?		
6. Evaluación externa: ¿Qué grado de evaluación externa acreditada ha recibido el modelo mediante procesos formales de auditoría?		
7. Certificación externa: ¿Qué nivel de avance presenta el modelo respecto a procesos de certificación por parte de un ente externo acreditado?		
Promedio		

El instrumento sobre mecanismos de adaptación permite evaluar el grado en que el modelo de ciberseguridad ha sido ajustado a las características específicas de la IC donde se pretende implementar. Este instrumento examina aspectos clave como el análisis de riesgos, la personalización de políticas y controles, la integración con sistemas existentes, la adaptabilidad frente a cambios tecnológicos y los procesos de capacitación y retroalimentación organizacional. Las preguntas incluidas buscan determinar de manera cuantitativa el nivel de implementación de estos mecanismos, utilizando una escala de 0 a 6 que permite medir el estado de adopción y madurez de cada práctica. El detalle de las preguntas, junto con los espacios destinados para registrar el puntaje y la evidencia correspondiente, se presenta en la **Tabla 27**, la cual constituye una herramienta de evaluación que facilita identificar fortalezas, brechas y oportunidades de mejora en la adaptación del modelo al contexto operativo de la IC. Factor de peso $W_{18}=1$ (Bajo).

Tabla 27. Cuestionario sobre mecanismos de adaptación

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/ evidencia
1. ¿Qué tan exhaustivo ha sido el análisis de riesgos específico de la infraestructura crítica para adaptar el modelo de ciberseguridad a su contexto operativo?		
2. ¿Qué grado de uso presentan los riesgos identificados en la infraestructura crítica como base para ajustar o personalizar los controles del modelo de ciberseguridad?		
3. ¿Qué grado de adecuación presentan las políticas de seguridad frente a las necesidades específicas de la infraestructura crítica donde se implementa el modelo?		
4. ¿Qué tan alineados se encuentran los controles de acceso y autenticación con las funciones y responsabilidades de los usuarios dentro de la organización?		
5. ¿Qué nivel de integración presenta el modelo de ciberseguridad con los sistemas de seguridad y TI ya existentes en la organización?		
6. ¿Qué grado de interoperabilidad presenta la integración del modelo con los sistemas de gestión de seguridad existentes mediante APIs, mecanismos de interoperabilidad u otras herramientas tecnológicas?		
7. ¿Qué tan formalizados se encuentran los mecanismos organizacionales para evaluar cambios tecnológicos que puedan afectar la eficacia del modelo de ciberseguridad?		
8. ¿Qué nivel de capacidad operativa presenta el comité o instancia de revisión tecnológica encargado de analizar y adoptar nuevas tecnologías de ciberseguridad para mantener actualizado el modelo?		
9. ¿Qué grado de cobertura presenta la capacitación formal del personal sobre las nuevas políticas, procedimientos y controles de seguridad asociados al modelo?		
10. ¿Qué tan sistemático es el ciclo de retroalimentación continua implementado para mejorar el modelo de ciberseguridad a partir de la experiencia de los usuarios?		
Promedio		

El instrumento sobre identificación de pasos y consideraciones para implementar el modelo está orientado a evaluar el nivel de planificación, preparación e implementación progresiva del modelo de ciberseguridad dentro de la IC. Este instrumento aborda aspectos relacionados con la planificación formal del proceso de implementación, la evaluación del

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

entorno tecnológico existente, la adaptación del modelo a las condiciones organizacionales, la integración con sistemas de gestión de identidades y controles de acceso, así como la capacitación del personal y el establecimiento de mecanismos de monitoreo continuo. Las preguntas propuestas permiten medir de manera estructurada el grado de preparación y ejecución del proceso de implementación mediante una escala cuantitativa de 0 a 6, lo cual facilita la obtención de un promedio general que refleja el nivel de avance en la adopción del modelo. El conjunto completo de preguntas y los campos destinados para registrar el puntaje y la evidencia correspondiente se presentan en la **Tabla 28**, la cual permite sistematizar la evaluación del proceso de implementación del modelo en la IC. Factor de peso $W_{19}=1$ (Bajo).

Tabla 28. Cuestionario sobre identificación de pasos y consideraciones para implementar el modelo

Pregunta de evaluación	Puntaje (0–6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué grado de formalización presenta el plan de implementación del modelo de ciberseguridad en la infraestructura crítica?		
2. ¿Qué nivel de claridad presenta el plan de implementación en cuanto a etapas, cronograma de ejecución y responsabilidades de los equipos involucrados?		
3. ¿Qué tan integral ha sido la evaluación del entorno tecnológico existente, incluyendo sistemas, redes y plataformas críticas?		
4. ¿Con qué rigor se ha realizado la auditoría de seguridad de los sistemas actuales para identificar vulnerabilidades y requerimientos previos a la implementación del modelo?		
5. ¿Qué grado de adecuación presenta el modelo de ciberseguridad respecto a las condiciones tecnológicas y organizacionales existentes en la infraestructura crítica?		
6. ¿Qué nivel de alineación presentan las políticas de ciberseguridad del modelo con las prácticas actuales de la organización y con los riesgos identificados?		
7. ¿Qué grado de integración presenta el modelo con sistemas de gestión de identidad y control de acceso, como IAM, para fortalecer la gestión de identidades y privilegios?		
8. ¿Qué grado de cobertura presenta la formación del personal responsable de la operación de la infraestructura crítica sobre el modelo de ciberseguridad y sus procedimientos asociados?		
9. ¿Qué grado de avance presenta la implementación gradual o piloto del modelo antes de su expansión al conjunto de la infraestructura crítica?		
10. ¿Qué tan sistemáticos son los mecanismos de monitoreo continuo y mantenimiento periódico establecidos para asegurar la efectividad y actualización del modelo de ciberseguridad?		
Promedio		

La **Tabla 29** sintetiza, en formato ejecutivo, los estándares NIST de criptografía poscuántica (PQC) ya publicados como FIPS, indicando para cada uno el algoritmo base, el tipo de primitiva (KEM o firma digital) y su aplicación principal (por ejemplo, establecimiento de canal seguro/TLS y autenticación o firma de firmware), además de incluir una nota aclaratoria sobre el significado de FIPS y sobre líneas de estandarización/alternativas que NIST mantiene en evolución (p. ej., un FIPS adicional de firma y un KEM alternativo)

Tabla 29. Estándares NIST PQC finalizados (agosto 2024)

Estándar	Algoritmo base	Tipo	Aplicación principal
FIPS 203	ML-KEM (CRYSTALS-Kyber)	Encapsulación de clave (KEM)	Establecimiento de canal seguro, TLS poscuántico
FIPS 204	ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium)	Firma digital	Autenticación de dispositivos, firmware signing, PKI
FIPS 205	SLH-DSA (SPHINCS+)	Firma digital (basada en hash)	Firma de documentos, entornos con requisitos de diversidad algorítmica

FIPS: significa **Federal Information Processing Standards** (en español: **Estándares Federales de Procesamiento de Información**). En desarrollo FIPS 206 (firma digital de menor tamaño, en proceso de estandarización) y HQC (KEM basado en códigos, candidato adicional seleccionado en 2024 como alternativa a ML-KEM). **Nota:** Algoritmos que **NO deben** considerarse como referencia válida de implementación PQC, el SIKE (comprometido en 2022), el Rainbow (comprometido en 2022) y el GeMSS (descartado en ronda 3 NIST).

9 Anexo - Plantilla del plan de mejoramiento

Con el fin de consolidar en un formato operativo y de lectura ejecutiva las acciones derivadas de la evaluación de los instrumentos de MoRCiTO, la **Tabla 30** presenta una plantilla de plan de mejoramiento que resume por ítem el instrumento evaluado (T.XX), su descripción y

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

dimensión (Dim), el puntaje obtenido (P) y su peso (W), y a partir de ello define la prioridad (crítica/alta/media/mantener) según reglas explícitas de decisión, junto con el periodo de implementación (corto, mediano o largo plazo) y las metas objetivo para la próxima medición (Meta P y Meta MIL), facilitando así la planificación, seguimiento y control de la mejora continua. Se puede consultar el dashboard en este enlace: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhl8h3eKEoqSNK mL4v249kQAepo6WSkPqRFaGsHAgUo/edit?usp=sharing>

Tabla 30. Resumen ejecutivo del plan de mejoramiento por cada instrumento

Ítem	Instrumento (T.XX)	Descripción	Dim	P	W	Prioridad	*Per. Imp. (C/M/L)	Meta P	Meta MIL
1									
2									
3									

*Per. Imp. (C/M/L): Periodo de implementación, C = Corto plazo (0–6 meses), M = Mediano plazo (6–18 meses), L = Largo plazo (18+ meses).
P: puntaje total del instrumento. W: factor de peso (1:bajo|2:medio|3:alto). **Prioridad:** **CRÍTICA** si $P \in [0,2) \wedge W=3$. **ALTA** si $P \in [0,2) \wedge W=2$. **ALTA** si $P \in [0,2) \wedge W=1$. **ALTA** si $P \in [2,3.5) \wedge W=3$. **MEDIA** si $P \in [2,3.5)$ con $W=2$. **MANTENER** si $P \geq 3.5$. **Dim:** es la dimensión a la cual pertenece el instrumento evaluado. **Meta P:** es el puntaje que debe alcanzar en la próxima evaluación. **Meta MIL:** es el nivel sugerido que debe alcanzar para la próxima evaluación.

**INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0**

ANEXO

INFORME DE EJEMPLO

**NIVEL DE MADUREZ
EVALUADO**

MoRCiTO V2.0

Marzo 18 de 2026

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

Descargo de responsabilidad de los autores: La fuente de datos que se utilizó como base para elaborar este informe de ejemplo son ficticios, al igual que el nombre de la IC y la información general del reporte. El objetivo de este es servir de referencia al equipo responsable de llevar a cabo la evaluación usando la información y las plantillas antes mencionadas.

ACME Inc.

Este informe es un ejemplo sobre cómo evaluar el nivel de madurez implementado del modelo MoRCiTO V2.0 en la IC llamada ACME Inc. frente a las amenazas de la computación cuántica. Se evaluaron las 4 dimensiones y los 19 instrumentos que las componen mediante el sistema de madurez ponderada para priorizarlos y que ayuden a prevenir ataques de amenazas cuánticas a SCFs en la IC a corto, mediano y largo plazo. Toda la información y puntajes de la IC fueron basados en datos ficticios.

1 Información general del reporte

Nombre de la infraestructura crítica: ACME Inc.

Sector: Energía / Agua / Salud / Financiero / Transporte / Otro

En caso de otro especifique cuál? Infraestructura crítica que combina varios sectores

Fecha inicio de evaluación: [27/09/2026] **Fecha fin de evaluación:** [04/10/2026]

Responsable de la evaluación (Auditor): Correcaminos y el Coyote

Versión del modelo evaluada: MoRCiTO V2.0 con factores de peso (W) sugeridos.

2 Evaluación de las dimensiones y sus instrumentos

A cada una de las prácticas y/o controles se le asignó un puntaje (P) mínimo de 0 hasta un máximo de 6 según la evidencia evaluada en cada instrumento, se diligenciaron desde la **Tabla 10** que equivale a la [T.10](#) hasta la **Tabla 28** que equivale a la [T.28](#). Además a cada ítem instrumento se le asignó el factor de peso (W_i) sugerido por el modelo.

2.1 Dimensión I - Gobernanza y adaptación al contexto

Esta dimensión evaluó la dirección estratégica y cómo el modelo MoRCiTO se ajustó a las necesidades específicas de la organización. Se aplicaron los instrumentos desde la **Tabla 10** que corresponde a [T.10](#) hasta la **Tabla 12** que corresponde a [T.12](#). La **Tabla 31** consolidó los puntajes de cada instrumento en la dimensión I que se diligenciaron con una fuente de datos ficticios de ejemplo.

Tabla 31. Ejemplo consolidado - Definición y alcance (**Gobernanza** [T.10](#) hasta [T.12](#))

ID	Descripción del instrumento	Puntaje (P: 0-6)	Peso (W_i)	Calificación ($P \times W_i$)
T.10	Definición de objetivos de protección y mitigación	2.3	2	4.6
T.11	Delimitación del alcance del modelo	2.5	3	7.5
T.12	Adaptación del Modelo: Ajuste al contexto legal y técnico.	3.0	2	6.0
Subtotal			7	18.1
Nivel de madurez inicial				2.59

Con base en la escala MoRCiTO de la **Tabla 1**, y los valores consolidados en la **Tabla 6**, los procedimientos sobre la *Definición de objetivos de protección y mitigación* (2.3), y la *Delimitación de amenazas y vectores de ataque cuántico* (2.5), se encuentran en un estado (**proceso inicial**), (**se ha comenzado la implementación, pero con deficiencias importantes**). El procedimiento de *Adaptación del Modelo: Ajuste de MoRCiTO al contexto legal y técnico* (3.0), se encuentra en un estado (**parcialmente implementado**), (**existe, pero**

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

necesita mejoras y optimización). Con base en los valores de la escala de la **Tabla 3**, la *Dimensión I de Gobernanza (2.59)* se encuentra en un estado (**nivel de madurez inicial**), (se evidencian prácticas iniciales, documentadas pero inconsistentes, existen políticas, pero la tecnología sigue siendo vulnerable a los ataques cuánticos).

2.2 Dimensión II - Operación de ciberseguridad en SCF

Esta dimensión midió la capacidad actual de la IC para proteger los activos ciber-físicos frente amenazas convencionales y avanzadas. Se aplicaron los instrumentos desde la **Tabla 13** que corresponde a **T.13** hasta la **Tabla 19** que equivale a **T.19**. La **Tabla 32** se diligenció con base en los datos ficticios de ejemplo que se encuentran en las: **Tabla 37 (T.36)**, **Tabla 40 (T.39)**,

Tabla 43 (T.42), **Tabla 46 (T.45)**,

Tabla 49 (T.48), **Tabla 52 (T.51)** y **Tabla 55 (T.54)**. Los datos se consolidaron con base en la **Tabla 7**.

Tabla 32. Ejemplo consolidado - Componentes esenciales de ciberseguridad (**Operación** - Tablas: **T.13** hasta **T.19**)

ID	Descripción del instrumento	Puntaje (P: 0-6)	Peso (W _i)	Calificación (P×W _i)
T.36	Políticas de ciberseguridad y operaciones del modelo	3.91	1	3.91
T.39	Controles de acceso, identidad y auditoría en SCF	3.50	2	7.00
T.42	Detección de intrusiones y respuesta ante incidentes	3.91	2	7.82
T.45	Gestión de riesgos operativos y análisis cuántico	3.90	3	11.70
T.48	Implementaciones de criptografía poscuántica (PQC)	3.20	3	9.60
T.51	Implementaciones de distribución de llaves cuánticas (QKD) e híbridas	0.00	3	0.00
T.54	Actualizaciones y parches de ciberseguridad	3.50	2	7.00
Subtotal		16		47.03
Nivel de madurez inicial				2.94

Con base en los puntajes de la escala MoRCiTO en la **Tabla 1** y los valores consolidados en la **Tabla 7**, los procedimientos sobre las *Políticas de ciberseguridad y operaciones del modelo (3.91)*, se encuentran en un estado (**parcialmente implementado**), (**existen, pero necesitan mejoras y optimización**). Los *Controles de acceso, identidad y auditoría en SCF (3.50)*, se encuentran en un estado (**parcialmente implementado**), (**existen, pero necesitan mejoras y optimización**). El procedimiento sobre *Detección de intrusiones y respuesta ante incidentes (3.91)*, se encuentra en un estado (**parcialmente implementado**), (**existen, pero necesitan mejoras y optimización**). El procedimiento sobre *Gestión de riesgos operativos y análisis cuántico (3.90)*, se encuentra en un estado (**parcialmente implementado**), (**existen, pero necesitan mejoras y optimización**). El procedimiento sobre *Implementaciones de criptografía poscuántica (PQC) (3.2)*, se encuentra en un estado (**parcialmente implementado**), (**existen, pero necesitan mejoras y optimización**). El procedimiento sobre *Implementaciones de distribución de llaves cuánticas (QKD) e híbridas (0.0)*, se encuentra en un estado (**no implementado**), (**no se ha considerado ni documentado**). El procedimiento sobre *Actualizaciones y parches de ciberseguridad (3.5)*, se encuentra en un estado (**parcialmente implementado**), (**existen, pero necesitan mejoras y optimización**). Con base en la escala del nivel de madurez implementado de la **Tabla 3**, la *Dimensión II de Operación (2.94)* se encuentra en un (**nivel de madurez inicial**), (se evidencian prácticas iniciales, documentadas pero inconsistentes, existen políticas, pero la tecnología sigue siendo vulnerable a los ataques cuánticos).

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

2.3 Dimensión III - Gestión del cambio y transición tecnológica

Esta dimensión evaluó la capacidad de la IC para evolucionar sus sistemas y ejecutar el mapa de ruta hacia la resistencia cuántica. Se aplicaron los instrumentos desde la **Tabla 20** que corresponde a **T.20** hasta la **Tabla 24** que equivale a **T.24**. La **Tabla 33** se diligenció con una fuente de datos ficticios de ejemplo y se consolidaron con base en la **Tabla 8**.

Tabla 33. Ejemplo consolidado - adaptación y resistencia ante la amenaza cuántica (**Transición**) - Tablas: **T.20** hasta **T.24**)

ID	Descripción del instrumento	Puntaje (P: 0-6)	Peso (W _i)	Calificación (P×W _i)
T.20	Principios de integralidad, resiliencia y adaptabilidad	2.1	1	2.1
T.21	Enfoques técnicos ante computación cuántica	2.0	2	4.0
T.22	Proceso de adaptación a nuevos estándares (NIST PQC)	1.5	3	4.5
T.23	Resistencia verificada ante ataques (HN DL)	1.0	3	3.0
T.24	Implementación del modelo - Eficacia en la ejecución del mapa de ruta	1.5	2	3.0
Subtotal			11	16.6
Nivel de madurez incompleto				1.51

Con base en los puntajes de la escala MoRCiTO en la **Tabla 1** y los valores consolidados en la **Tabla 8**, los procedimientos sobre las *Principios de integralidad, resiliencia y adaptabilidad (2.1)*, se encuentran en un estado (**proceso inicial**), (**Se ha comenzado la implementación, pero con deficiencias importantes**). Los *Enfoques técnicos ante computación cuántica (2.0)*, se encuentran en un estado (**proceso inicial**), (**Se ha comenzado la implementación, pero con deficiencias importantes**). El procedimiento sobre *Proceso de adaptación a nuevos estándares (NIST PQC) (1.5)*, se encuentra en un estado (**planificado**), (**Se ha identificado como una necesidad, pero aún no se ha iniciado la implementación**). El procedimiento sobre *Resistencia verificada ante ataques (HN DL) (1.0)*, se encuentra en un estado (**planificado**), (**Se ha identificado como una necesidad, pero aún no se ha iniciado la implementación**). El procedimiento sobre *Implementación del Modelo - Eficacia en la ejecución del mapa de ruta (1.5)*, se encuentra en un estado (**planificado**), (**Se ha identificado como una necesidad, pero aún no se ha iniciado la implementación**). Con base en la escala del nivel de madurez implementado de la **Tabla 3**, la *Dimensión III de Transición (1.51)* se encuentra en un (**nivel de madurez incompleto**), (se evidencian prácticas no realizadas o ad-hoc. La IC está expuesta críticamente a las amenazas cuánticas).

2.4 Dimensión IV - Validación y mejora continua

Esta dimensión midió la madurez de la implementación de los procedimientos de calidad en el proceso evaluativo. Es el instrumento de Retroalimentación. En un ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), esta tabla es el "Verificar" del modelo mismo. Este instrumento midió si el modelo MoRCiTO es útil, consistente y completo. Se aplicaron los instrumentos desde la **Tabla 25** que corresponde a **T.25** hasta la **Tabla 28** que equivale a **T.28**. La **Tabla 34** se diligenció con una fuente de datos ficticios de ejemplo y se consolidaron con base en la **Tabla 9**.

Tabla 34. Ejemplo Consolidado - Criterios de evaluación, validación funcional, adaptación e implementación del modelo (**Calidad**) - Tablas: **T.25** hasta **T.28**)

ID	Descripción del instrumento	Puntaje (P: 0-6)	Peso (W _i)	Calificación (P×W _i)
T.25	Criterios de evaluación	2.00	2	4.00

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

ID	Descripción del instrumento	Puntaje (P: 0-6)	Peso (W _i)	Calificación (P×W _i)
T.26	Validación funcional	1.50	2	3.00
T.27	Mecanismos de adaptación	1.00	1	1.00
T.28	Identificación de pasos y consideraciones para implementar el modelo	1.00	1	1.00
Subtotal		6		9.00
Nivel de madurez incompleto				1.50

Con base en los puntajes de la escala MoRCiTO en la **Tabla 1** y los valores consolidados en la **Tabla 9**, los procedimientos sobre *Criterios de evaluación (2.0)*, se encuentran en un estado (**proceso inicial**), (**Se ha comenzado la implementación, pero con deficiencias importantes**). La *Validación funcional (1.5)*, se encuentra en un estado (**planificado**), (**Se ha identificado como una necesidad, pero aún no se ha iniciado la implementación**). El procedimiento sobre *mecanismos de adaptación (1.0)*, se encuentra en un estado (**planificado**), (**Se ha identificado como una necesidad, pero aún no se ha iniciado la implementación**). El procedimiento sobre *identificación de pasos y consideraciones para implementar el modelo (1.0)*, se encuentra en un estado (**planificado**), (**Se ha identificado como una necesidad, pero aún no se ha iniciado la implementación**). Con base en la escala del nivel de madurez implementado de la **Tabla 3**, la *Dimensión IV de Calidad (1.50)* se encuentra en un (**nivel de madurez incompleto**), (se evidencian prácticas no realizadas o ad-hoc. La IC está expuesta críticamente a las amenazas cuánticas).

3 Consolidado de las 4 dimensiones y nivel general de madurez

Tomando los datos parciales de las evaluaciones actuales de las 4 dimensiones desde la **Tabla 31** a la **Tabla 34** y comparándolos con los datos de ejemplo de la evaluación anterior, se consolidaron los niveles de madurez de cada dimensión y se obtuvieron como resultados la tendencia de la implementación por dimensiones y el nivel general de madurez mostrados en la **Tabla 35**.

Tabla 35. Ejemplo del consolidado de las 4 dimensiones y nivel general de madurez con tendencia

Dimensión	Factor de peso ($\sum W_i$) _i	$\sum(P_i \times W_i)$ _i	MIL Actual	Nivel M_p actual (evaluación n)	Nivel M_p anterior (evaluación n-1)	ΔM_p (tendencia)	Tendencia
I. Gobernanza	7	18.10	MIL-1	$[(M_p)_i]_n = 18.1 \div 7 = 2.59$	$[(M_p)_i]_{n-1} = 17.50 \div 7 = 2.50$	2.59-2.50=+0.09	Cambio →
II. Operación	16	47.03	MIL-1	$[(M_p)_{II}]_n = 47.03 \div 16 = 2.94$	$[(M_p)_{II}]_{n-1} = 44.80 \div 16 = 2.80$	2.94-2.80=+0.14	Cambio →
III. Transición	11	16.60	MIL-0	$[(M_p)_{III}]_n = 16.60 \div 11 = 1.51$	$[(M_p)_{III}]_{n-1} = 11.11 \div 11 = 1.01$	1.51-1.01=+0.50	Mejora ↑
IV. Calidad	6	9.00	MIL-0	$[(M_p)_{IV}]_n = 9.00 \div 6 = 1.50$	$[(M_p)_{IV}]_{n-1} = 6.60 \div 6 = 1.10$	1.50-1.10=+0.40	Cambio →
Nivel general	40	90.73	MIL-1	$(M_{pg})_n = 90.73 \div 40 = 2.27$	$(M_{pg})_{n-1} = 80.01 \div 40 = 2.00$	2.27-2.00=+0.27	Cambio →

i: i-ésimo instrumento, desde el 1 hasta el último de cada dimensión. *j*: j-ésima dimensión (I hasta IV). M_{pg} : abreviatura de madurez ponderada general. $\Delta M_p = M_p$ (actual) - M_p (anterior), se debe interpretar como: ▲ **positivo** = mejora, ▼ **negativo** = empeora, **cero (0)** = sin cambio. Para la primera evaluación, las columnas de ' M_p anterior' y ' ΔM_p ' se dejan en blanco (N/A). La columna 'Tendencia' puede representarse visualmente con flechas: mejora ↑ ($\Delta M_p \geq 0.5$), cambio → ($|\Delta M_p| < 0.5$), empeora ↓ ($\Delta M_p \leq -0.5$). Se recomienda una frecuencia de evaluación de al menos 12 meses para que el delta sea estadísticamente significativo. Para la primera evaluación, las columnas ' M_p anterior' y ' ΔM_p ' se registran como N/A. Se recomienda una frecuencia de evaluación de al menos 12 meses para que el delta sea estadísticamente significativo.

Con base en la escala del nivel de madurez implementado de la **Tabla 3**, el *Nivel General de Madurez de implementación de MoRCiTO V2.0 (2.27)* se encuentra en un (**nivel de madurez inicial**), (se evidencian prácticas iniciales, documentadas pero inconsistentes, existen políticas, pero la tecnología sigue siendo vulnerable a los ataques cuánticos).

La dimensión **III - Transición** es la única que alcanzó el umbral de mejora significativa ($\Delta M_p = 0.50$, exactamente en el límite ≥ 0.5 ↑). Esto indica que entre los dos ciclos de evaluación la organización avanzó de manera notable en su proceso de transición hacia la criptografía poscuántica.

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

Las demás dimensiones y el nivel general muestran flecha →, lo que no significa estancamiento sino que los avances registrados son incrementales y no alcanzan el umbral de 0.5 definido como mejora significativa. En particular:

- Las dimensiones **I - Gobernanza (0.09)** y **II - Operación (0.14)** tienen progresos muy pequeños, dimensiones que probablemente requieren mayor atención en el próximo ciclo.
- La dimensión **IV - Calidad (0.40)** está próxima al umbral, con un esfuerzo adicional moderado podría alcanzar ↑ en el siguiente ciclo.
- El **nivel general (0.27)** refleja que el avance organizacional global es real pero aún insuficiente para considerarse mejora significativa del modelo.

4 Plan de mejora de la infraestructura crítica ACME Inc.

La **Tabla 36** consolida el plan de mejoramiento de los 19 instrumentos evaluados, derivado de los puntajes obtenidos en las **Tablas 31 a 34** y estructurado conforme a la plantilla definida en la **Tabla 30**. Los instrumentos se presentan ordenados de mayor a menor urgencia según su prioridad: los ítems 1 al 3, con peso crítico $W=3$ y puntaje $P < 1.6$, reciben prioridad **CRÍTICA** y requieren un diagnóstico inmediato de corto plazo con acciones ejecutables en el mediano plazo. Los ítems 4 al 9, con prioridad **ALTA**, se dividen en dos periodos de implementación: los ítems 4 y 8 demandan intervención a corto plazo, mientras que los ítems 5 al 7 y el 9 admiten una planificación de mediano plazo dado el peso moderado de sus controles. Los ítems 10 al 14 tienen prioridad **MEDIA**: los ítems 10 y 11 con periodo de implementación a mediano plazo, y los ítems 12 al 14 con periodo de implementación a largo plazo, puesto que sus puntajes actuales, aunque insuficientes, evidencian avances incipientes. Finalmente, los ítems 15 al 19 reciben la calificación **MANTENER** por haber alcanzado $P \geq 3.5$ (nivel MIL-2); no requieren acción correctiva inmediata, pero sí monitoreo periódico para evitar retrocesos en el próximo ciclo de evaluación.

Criterio de determinación de los valores Meta P y Meta MIL. Los valores de la columna Meta P no son arbitrarios: representan el puntaje mínimo que cada instrumento debe alcanzar en la próxima evaluación y se determinan aplicando consistentemente tres reglas basadas en la distancia entre el puntaje actual (P) y el umbral del siguiente nivel de madurez en la escala MoRCiTO:

- **Regla 1: Avance máximo por ciclo (distancia > 1.5):** cuando el instrumento se encuentra alejado del siguiente umbral MIL en más de 1.5 puntos, la meta se fija en $P + 1.5$. Este es el incremento máximo considerado alcanzable en un ciclo de evaluación. Aplica al ítem 1 ($P=0.00$, umbral MIL-1 en 1.6, distancia=1.60), cuya meta queda en ≥ 1.5 .
- **Regla 2: Alcanzar el umbral del siguiente nivel MIL (distancia entre 0.5 y 1.5 inclusive):** cuando la distancia al próximo umbral es moderada y alcanzable en un ciclo, la meta se fija exactamente en ese umbral. De esta manera se garantiza que el instrumento transite al siguiente nivel de madurez. Aplica, entre otros, a los ítems 2, 6 y 7 ($P=1.00$, distancia=0.60 hasta el umbral MIL-1 en 1.6 → Meta $P \geq 1.6$), al ítem 8 ($P=2.50$, distancia=1.00 hasta MIL-2 en 3.5 → Meta $P \geq 3.5$) y a los ítems 10, 11, 12, 13 y 14 (distancia entre 0.5 y 1.5 hasta MIL-2 en 3.5 → Meta $P \geq 3.5$).
- **Regla 3: Incremento mínimo significativo (distancia < 0.5):** cuando el instrumento está a menos de 0.5 puntos del siguiente umbral MIL, fijar la meta en ese umbral representaría un avance inferior al cambio significativo mínimo definido en $\Delta Mp \geq 0.5$. En estos casos la meta se fija en $P + 0.5$, lo que garantiza un avance perceptible y al mismo

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

tiempo supera el umbral. Aplica a los ítems 3, 4 y 5 ($P=1.50$, distancia=0.10 hasta MIL-1 \rightarrow Meta $P \geq 2.0$) y al ítem 9 ($P=3.20$, distancia=0.30 hasta MIL-2 \rightarrow Meta $P \geq 3.7$).

La columna **Meta MIL** se deriva directamente de dónde cae la Meta P dentro de los intervalos de la escala MoRCiTO: $[0.0, 1.6) \rightarrow$ MIL-0, $[1.6, 3.5) \rightarrow$ MIL-1, $[3.5, 5.5) \rightarrow$ MIL-2, $[5.5, 6.0] \rightarrow$ MIL-3. Para los instrumentos con calificación MANTENER, ambas columnas muestran "-" dado que el objetivo es sostener el nivel ya alcanzado, no superarlo.

Tabla 36. Resumen ejecutivo del plan de mejoramiento por cada instrumento

Ítem	Instrumento (T.XX)	Descripción	Dim	P	W	Prioridad	*Per.Imp. (C/M/L)	Meta P	Meta MIL
1	T.51	Implementaciones de distribución de llaves cuánticas (QKD) e híbridadas	II	0.00	3	CRÍTICA	C/M	≥ 1.5	MIL-0
2	T.23	Resistencia verificada ante ataques HNDL	III	1.00	3	CRÍTICA	C/M	≥ 1.6	MIL-1
3	T.22	Proceso de adaptación a nuevos estándares NIST PQC	III	1.50	3	CRÍTICA	C/M	≥ 2.0	MIL-1
4	T.24	Implementación del modelo - Eficacia en la ejecución del mapa de ruta	III	1.50	2	ALTA	C	≥ 2.0	MIL-1
5	T.26	Validación funcional	IV	1.50	2	ALTA	M	≥ 2.0	MIL-1
6	T.27	Mecanismos de adaptación	IV	1.00	1	ALTA	M	≥ 1.6	MIL-1
7	T.28	Identificación de pasos y consideraciones para implementar el modelo	IV	1.00	1	ALTA	M	≥ 1.6	MIL-1
8	T.11	Delimitación del alcance del modelo	I	2.50	3	ALTA	C	≥ 3.5	MIL-2
9	T.48	Implementaciones de criptografía poscuántica (PQC)	II	3.20	3	ALTA	M	≥ 3.7	MIL-2
10	T.21	Enfoques técnicos ante computación cuántica	III	2.00	2	MEDIA	M	≥ 3.5	MIL-2
11	T.10	Definición de objetivos de protección y mitigación	I	2.30	2	MEDIA	M	≥ 3.5	MIL-2
12	T.25	Criterios de evaluación	IV	2.00	2	MEDIA	L	≥ 3.5	MIL-2
13	T.12	Adaptación del Modelo: Ajuste al contexto legal y técnico.	I	3.00	2	MEDIA	L	≥ 3.5	MIL-2
14	T.20	Principios de integralidad, resiliencia y adaptabilidad	III	2.10	1	MEDIA	L	≥ 3.5	MIL-2
15	T.36	Políticas de ciberseguridad y operaciones del modelo	II	3.91	1	MANTENER	-	-	-
16	T.39	Controles de acceso, identidad y auditoría en SCF	II	3.50	2	MANTENER	-	-	-
17	T.42	Detección de intrusiones y respuesta ante incidentes	II	3.91	2	MANTENER	-	-	-
18	T.45	Gestión de riesgos operativos y análisis cuántico	II	3.90	3	MANTENER	-	-	-
19	T.54	Principios de integralidad, resiliencia y adaptabilidad	II	3.50	2	MANTENER	-	-	-

*Per.Imp. (C/M/L): periodo de implementación. C = Corto plazo (0–6 meses), M = Mediano plazo (6–18 meses), L = Largo plazo (18+ meses). P: puntaje total del instrumento. W: factor de peso (1:bajo|2:medio|3:alto). Prioridad: **CRÍTICA** si $P \in [0,2) \wedge W=3$. **ALTA** si $P \in [0,2) \wedge W=2$. **ALTA** si $P \in [0,2) \wedge W=1$. **ALTA** si $P \in [2,3.5) \wedge W=3$. **MEDIA** si $P \in [2,3.5)$ con $W=2$. **MANTENER** si $P \geq 3.5$. Dim: es la dimensión a la cual pertenece el instrumento evaluado. Meta P: es el puntaje que debe alcanzar en la próxima evaluación. Meta MIL: es el nivel sugerido que debe alcanzar para la próxima evaluación.

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

5 Anexos de los instrumentos diligenciados de la IC ACME Inc.

A continuación como ejemplo y para efectos prácticos solo se comparten los seis componentes esenciales desde la **Tabla 37** hasta la **Tabla 57** y que corresponden a los instrumentos diligenciados de la **Dimensión II: Operación de Ciberseguridad en SCF** con sus respectivos análisis, observaciones y resúmenes por implementación de los datos ficticios de la IC llamada ACME Inc.

Tabla 37. Cuestionario diligenciado sobre políticas de ciberseguridad y operaciones del modelo

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué tan formalmente establecidas se encuentran las políticas de ciberseguridad dentro de la organización?	5	Confidencial
2. ¿Qué grado de definición y documentación presentan las políticas de ciberseguridad?	6	Confidencial
3. ¿Con qué regularidad se revisan y actualizan las políticas de ciberseguridad?	3	Confidencial
4. ¿Qué tan sistemáticamente se realizan auditorías internas de ciberseguridad?	2	Confidencial
5. ¿Qué grado de alineación presentan las políticas de ciberseguridad con estándares internacionales, como ISO/IEC 27001 o IEC 62443?	4	Confidencial
6. ¿Qué tan claramente se han asignado responsables para la gestión y actualización de las políticas de ciberseguridad?	6	Confidencial
7. ¿Qué grado de formalización presenta el procedimiento para documentar sanciones en caso de incumplimiento de las políticas de ciberseguridad?	3	Confidencial
8. ¿Qué tan ampliamente se han implementado programas de capacitación sobre políticas de ciberseguridad?	4	Confidencial
9. ¿Qué grado de especificidad presentan las políticas respecto a la protección de datos confidenciales?	5	Confidencial
10. ¿Qué tan rigurosamente se realiza el seguimiento al cumplimiento de las políticas de ciberseguridad?	2	Confidencial
11. ¿Qué tan oportunamente se revisan y ajustan las políticas de seguridad con base en los incidentes de ciberseguridad detectados?	3	Confidencial
Promedio	3.91	Confidencial

Tabla 38. Análisis y observaciones basados en la escala MoRCiTO de los datos

<p>Fortalezas[5,6]: Las actividades (1) existencia de políticas, (2) políticas definidas y documentadas y (6) asignación de responsables para gestionar/actualizar políticas, se ubican en un estado "Totalmente implementado y optimizado". Esto evidencia una base de gobernanza sólida: hay política formal, documentación consistente y responsabilidad claramente asignada, lo cual facilita estandarización, trazabilidad y sostenibilidad operativa del componente de políticas. El ítem (9) que consiste en políticas sobre protección de datos confidenciales, se encuentra también en estado "Totalmente implementado y optimizado".</p>	<p>Oportunidades de mejora[0,2]: Los ítems (4) auditorías internas periódicas y (10) seguimiento/auditoría del cumplimiento de políticas, se encuentran "En proceso inicial". En políticas, estas dos prácticas son el motor de verificación; si quedan "incipientes", el componente tiende a depender de la documentación, pero con débil evidencia de cumplimiento en el tiempo.</p>
<p>Áreas en desarrollo[3,4]: los ítems (3) revisión y actualización periódica, (7) documentación de sanciones por incumplimiento y (11) ajuste de políticas con base en incidentes detectados se encuentran "Parcialmente implementados". Esto indica que la organización ya ejecuta elementos del ciclo de mejora, pero aún con falta de consistencia y formalización. Los ítems (5) alineación con estándares (ISO 27001/IEC 62443) y (8) capacitación en políticas, se encuentran en estado "Mayormente implementado", lo cual sugiere que el componente ya está en fase de consolidación, pero requiere cerrar la brecha de "verificación" (4 y 10) para sostener el cumplimiento.</p>	<p>Conclusión[0,6]: Con promedio 3.91, el componente se encuentra en estado Parcialmente implementado, hay un núcleo fuerte en gobernanza y responsabilidad, avances relevantes en estándares y capacitación. No obstante, el desempeño global puede quedar limitado si auditorías internas (4) y seguimiento de cumplimiento (10) permanecen en nivel inicial, porque son los mecanismos que convierten la política en cumplimiento verificable.</p>

[a,b]: Puntaje o calificación en el intervalo cerrado [a, b]; los corchetes que abren y cierran "]", "]" indican que en el intervalo se incluye el valor de a y b. (c): Los valores entre paréntesis "(", ")" indican el número o la posición de cada pregunta en el cuestionario.

Tabla 39. Resumen por estado de implementación de políticas de ciberseguridad

P	Estado	F	PA	Distribución de niveles de implementación (Escala MoRCiTO)
[0,1]	No implementado	0	-	
[1,2]	Planificado	0	-	
[2,3]	En proceso inicial	2	4,10	
[3,4]	Parcialmente implementado	3	3,7,11	
[4,5]	Mayormente implementado	2	5, 8	
[5,6]	Totalmente implementado y optimizado	4	1,2,6,9	

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

P: puntaje en el intervalo [a,b) (incluye a y excluye b), con el último tramo [c,d]. F: Frecuencia o cantidad de procedimientos y/o actividades en el intervalo [a,b] de P. PA: Procedimientos y/o actividades identificados con el número de la pregunta.

Tabla 40. Cuestionario diligenciado sobre controles de acceso, identidad y auditoría en SCF

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué tan extendida se encuentra la implementación de autenticación multifactor (MFA) en los accesos críticos?	2	Confidencial
2. ¿Con qué regularidad se ejecutan auditorías periódicas sobre los controles de acceso?	4	Confidencial
3. ¿Qué grado de implementación presentan los controles de acceso basados en roles (RBAC)?	3	Confidencial
4. ¿Qué tan rigurosamente se aplica la restricción de accesos no autorizados conforme al principio de menor privilegio?	4	Confidencial
5. ¿Qué grado de formalización presentan los procedimientos para la gestión de privilegios de las cuentas de usuario?	1	Confidencial
6. ¿Qué tan sistemático es el monitoreo continuo de los accesos a los sistemas críticos?	4	Confidencial
7. ¿Qué grado de control existe sobre la revisión y autorización de accesos temporales o de terceros?	2	Confidencial
8. ¿Qué tan ampliamente se encuentran implementados los mecanismos de detección de intrusos?	6	Confidencial
9. ¿Qué grado de protección presentan las credenciales de acceso en términos de almacenamiento seguro y cifrado?	5	Confidencial
10. ¿Con qué rigurosidad se realizan auditorías periódicas para revocar accesos innecesarios o inactivos?	4	Confidencial
Promedio	3.5	Confidencial

Tabla 41. Análisis y observaciones basados en la escala MoRCiTO de los datos

<p>Fortalezas[5,6]: Los controles (8) detección de intrusos y (9) almacenamiento seguro/cifrado de credenciales se encuentran en estado "Totalmente implementado y optimizado". Esto muestra capacidades técnicas sólidas para detectar eventos y proteger secretos de autenticación, dos puntos críticos para reducir compromiso por credenciales y mejorar la visibilidad de accesos anómalos en SCF.</p>	<p>Oportunidades de mejora[0,2]: El ítem (5) gestión de privilegios, se encuentra en estado "Planificado". Además, (1) MFA en accesos críticos y (7) autorización/revisión de accesos temporales o de terceros están "En proceso inicial". En conjunto, este bloque sugiere conciencia del riesgo, pero todavía con controles insuficientes para frenar escalamiento de privilegios, abuso de cuentas y accesos de terceros sin trazabilidad/recertificación.</p>
<p>Áreas en desarrollo[3,4]: núcleo del componente está entre "parcial y mayormente implementado", (3) RBAC indica que existe, pero todavía requiere normalización/fortalecimiento (roles, segregación de funciones, recertificación por rol). Los ítems (2,4,6,10) (auditorías periódicas de control de acceso, menor privilegio, monitoreo continuo, revocación de accesos innecesarios/inactivos) muestran capacidades operativas ya instaladas, pero aún con margen de mejora en automatización, integración (p. ej., con SIEM/SOC), y métricas. Hay un nivel funcional, pero todavía "dependiente de disciplina operativa" más que de procesos robustos y medibles.</p>	<p>Conclusión[0,6]: Con promedio 3.5, el componente cae en un estado parcialmente implementado, pero con distribución heterogénea: 2 controles " Totalmente implementados y optimizados", 4 en estado "Mayormente implementado", 1 en estado "Parcialmente implementado" y 3 en estados "planificado/en proceso inicial". El desempeño es bueno en controles técnicos (8,9) y razonable en auditoría/monitoreo (2,6,10), pero el riesgo residual se concentra en gestión de privilegios (5), MFA (1) y gobierno de accesos de terceros/temporales (7). Si esos tres ítems se fortalecen primero, el componente debería moverse rápidamente hacia una madurez mayormente implementada de forma consistente.</p>

[a,b]: Puntaje o calificación en el intervalo cerrado [a, b]; los corchetes que abren y cierran "(", ")" indican que en el intervalo se incluye el valor de a y b. (c): Los valores entre paréntesis "(", ")" indican el número o la posición de cada pregunta en el cuestionario.

Tabla 42. Resumen por estado de implementación de controles de acceso

P	Estado	F	PA	Distribución de niveles de implementación (Escala MoRCiTO)
[0,1)	No implementado	0	-	
[1,2)	Planificado	1	5	
[2,3)	En proceso inicial	2	1,7	
[3,4)	Parcialmente implementado	1	3	
[4,5)	Mayormente implementado	4	2,4,6,10	
[5,6]	Totalmente implementado y optimizado	2	9,8	

P: puntaje en el intervalo [a,b) (incluye a y excluye b), con el último tramo [c,d]. F: Frecuencia o cantidad de procedimientos y/o actividades en el intervalo [a,b] de P. PA: Procedimientos y/o actividades identificados con el número de la pregunta.

Tabla 43. Cuestionario diligenciado sobre detección de intrusiones y respuesta ante incidentes

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué grado de formalización presenta la documentación del plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad?	5	Confidencial
2. ¿Qué tan ampliamente se encuentran implementadas las herramientas de detección de intrusos en la red?	6	Confidencial
3. ¿Con qué regularidad se realizan simulaciones de respuesta a incidentes?	4	Confidencial
4. ¿Qué grado de implementación presenta el proceso de escalamiento de incidentes según su criticidad?	4	Confidencial
5. ¿Qué nivel de capacidad operativa presenta el CSIRT para la detección y respuesta a incidentes?	4	Confidencial

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

6. ¿Qué tan sistemático es el proceso de registro y análisis de ciber-incidentes para apoyar mejoras futuras?	1	Confidencial
7. ¿Qué grado de adopción presentan los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para la respuesta a incidentes?	4	Confidencial
8. ¿Qué tan ampliamente se desarrollan actividades de capacitación sobre respuesta a incidentes?	6	Confidencial
9. ¿Qué grado de efectividad presentan los mecanismos de comunicación con autoridades y organismos de ciberseguridad?	1	Confidencial
10. ¿Con qué rigor se ejecutan procedimientos de revisión y mejora del plan de respuesta a incidentes después de su activación o uso?	4	Confidencial
11. ¿Qué nivel de capacidad operativa presenta el SOC para la detección y el monitoreo continuo de incidentes?	4	Confidencial
Promedio	3.91	Confidencial

Tabla 44. Análisis y observaciones basados en la escala MoRCiTO de los datos

<p>Fortalezas[5,6]: Los ítems (1) plan documentado de respuesta a incidentes y (2) herramientas de detección de intrusos en la red, junto con (8) capacitación en respuesta a incidentes, están "Totalmente implementados y optimizados". Esto evidencia que la organización ya dispone de una base sólida para: detectar (capacidad técnica), responder con guía formal (plan documentado) y actuar con preparación (formación del personal), lo cual es clave para sostener una defensa activa y reducir tiempos de reacción.</p> <p>Áreas en desarrollo[3,4]: En este componente se encuentran "Mayormente implementados" los ítems (3,4,5,7,10,11) con (simulaciones, escalamiento por criticidad, CSIRT, SLA, revisión/mejora post-incidente, SOC). Esto refleja que la capacidad operativa ya existe y funciona, pero todavía requiere madurez de integración y optimización.</p>	<p>Oportunidades de mejora[0,2]: Los ítems (6) registro y análisis de ciber-incidentes para mejoras futuras y (9) mecanismos de comunicación efectiva con autoridades/organismos externos están "Planificados". Aun así, representan brechas críticas, porque sin un proceso formal de lecciones aprendidas (6) la organización tiende a "apagar incendios" sin cerrar causas raíz; y sin protocolos de comunicación externa (9) se dificulta la coordinación y la respuesta ante incidentes que exigen reporte/gestión con terceros.</p> <p>Conclusión[0,6]: El promedio 3.91 sugiere una organización cercana a mayormente implementado, con un bloque importante de capacidades (3/11) totalmente implementadas y optimizadas. Sin embargo, el desempeño real ante incidentes puede verse limitado por dos puntos débiles que están solo planificados: (6) aprendizaje/gestión post-incidente y (9) comunicación externa. La recomendación prioritaria es cerrar primero esas dos brechas, porque habilitan mejora continua y coordinación efectiva; luego, pasar a optimizar lo ya mayormente implementado (simulaciones, escalamiento, SOC/CSIRT y SLAs).</p>
---	---

[a,b]: Puntaje o calificación en el intervalo cerrado [a, b]; los corchetes que abren y cierran "[", "]" indican que en el intervalo se incluye el valor de a y b. (c): Los valores entre paréntesis "(", ")" indican el número o la posición de cada pregunta en el cuestionario.

Tabla 45. Resumen por estado de implementación de detección de intrusiones y respuesta a incidentes

P	Estado	F	PA	Distribución de niveles de implementación (Escala MoRCiTO)
[0,1)	No implementado	0	-	
[1,2)	Planificado	2	6,9	
[2,3)	En proceso inicial	0	-	
[3,4)	Parcialmente implementado	0	-	
[4,5)	Mayormente implementado	6	3,4,5, 7,10,11	
[5,6]	Totalmente implementado y optimizado	3	1,2,8	

P: puntaje en el intervalo [a,b) (incluye a y excluye b), con el último tramo [c,d]. F: Frecuencia o cantidad de procedimientos y/o actividades en el intervalo [a,b] de P. PA: Procedimientos y/o actividades identificados con el número de la pregunta.

Tabla 46. Cuestionario diligenciado sobre gestión de riesgos operativos y análisis cuántico

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Con qué regularidad se realizan evaluaciones formales de riesgos?	4	Confidencial
2. ¿Qué grado de implementación presentan los procedimientos para identificar riesgos específicos asociados a ciberataques cuánticos?	2	Confidencial
3. ¿Qué tan oportunamente se aplican medidas de mitigación una vez identificados los riesgos?	6	Confidencial
4. ¿Qué grado de continuidad presenta el procedimiento de revisión de riesgos emergentes?	5	Confidencial
5. ¿Qué tan desarrollados se encuentran los planes de acción frente a escenarios de ciberataques cuánticos?	6	Confidencial
6. ¿Qué grado de formalización presentan las políticas de monitoreo y control de riesgos?	2	Confidencial
7. ¿Qué tan ampliamente se realizan pruebas de resiliencia y continuidad del negocio (BCP)?	2	Confidencial
8. ¿Qué grado de implementación presentan los mecanismos de reporte de incidentes asociados a riesgos cuánticos?	3	Confidencial
9. ¿Qué tan alineados se encuentran los procedimientos de análisis de riesgos con marcos o taxonomías aplicables, como NIST RMF, ISO 31000 o TRACI?	6	Confidencial
10. ¿Qué tan sistemáticamente se utilizan los resultados de las evaluaciones de riesgos para ajustar las estrategias de ciberseguridad?	3	Confidencial
Promedio	3.9	Confidencial

Tabla 47. Análisis y observaciones basados en la escala MoRCiTO

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

<p>Fortalezas[5,6]: Cuatro actividades se ubican en el nivel "totalmente implementado y optimizado", medidas de mitigación al identificar riesgos (3), revisión continua de riesgos emergentes (4), planes de acción ante escenarios de ciberataques cuánticos (5) y alineación del análisis de riesgos con frameworks/taxonomías (9). En conjunto, esto evidencia una capacidad robusta para mitigar, planificar y gobernar el riesgo (incluyendo el riesgo cuántico), con prácticas ya maduras y formalizadas.</p>	<p>Oportunidades de mejora[0,2]: No se observan actividades en "no implementado", ni en "planificado"; sin embargo, existen tres actividades en "proceso inicial" que conviene tratar como prioridad operativa por estar aún en etapa temprana: identificación de riesgos cuánticos (2), políticas de monitoreo y control de riesgos (6) y pruebas de resiliencia/continuidad del negocio (BCP) (7). Estas brechas pueden limitar la efectividad de las fortalezas, porque sin identificación especializada, monitoreo continuo y resiliencia probada, la gestión del riesgo tiende a ser reactiva y menos verificable ante incidentes de alta criticidad.</p>
<p>Áreas en desarrollo[3,4]: Dos actividades están parcialmente implementadas, mecanismos de reporte de incidentes asociados a riesgos cuánticos (8) y uso de resultados de evaluación para ajustar estrategias de ciberseguridad (10). Esto sugiere que ya existe una base, pero aún falta consolidar trazabilidad, métricas, ciclos de retroalimentación y evidencia periódica (qué se reporta, quién lo aprueba, con qué frecuencia, y cómo impacta decisiones). Además, las evaluaciones formales periódicas de riesgos (1) están mayormente implementadas, lo que es positivo, pero requiere asegurar consistencia (metodología, periodicidad, alcance OT/SCF) para que alimente de forma sistemática los ajustes estratégicos.</p>	<p>Conclusión[0,6]: El puntaje promedio es 3,9, lo que sitúa el componente en un nivel parcialmente implementado, cercano a mayormente implementado. La distribución refleja un desempeño fuerte en prácticas avanzadas (4/10) actividades totalmente implementadas y optimizadas, pero con necesidades claras de maduración en el ciclo operativo completo, fortalecer la identificación específica de riesgos cuánticos, el monitoreo y control continuo, y la resiliencia/BCP, junto con mejorar el reporte y el uso sistemático de resultados para ajustar la estrategia. Priorizar estas áreas aumentará la coherencia entre la planificación, la operación y la mejora continua del riesgo.</p>

[a,b]: Puntaje o calificación en el intervalo cerrado [a, b]; los corchetes que abren y cierran "[", "]" indican que en el intervalo se incluye el valor de a y b. (c): Los valores entre paréntesis "(", ")" indican el número o la posición de cada pregunta en el cuestionario.

Tabla 48. Resumen por estado de implementación de gestión de riesgos

P	Estado	F	PA	Distribución de niveles de implementación (Escala MoRCiTO)
[0,1)	No implementado	0	-	
[1,2)	Planificado	0	-	
[2,3)	En proceso inicial	3	2,6,7	
[3,4)	Parcialmente implementado	2	8,10	
[4,5)	Mayormente implementado	1	1	
[5,6]	Totalmente implementado y optimizado	4	3,4,5,9	

P: puntaje en el intervalo [a,b) (incluye a y excluye b), con el último tramo [c,d]. F: Frecuencia o cantidad de procedimientos y/o actividades en el intervalo [a,b] de P. PA: Procedimientos y/o actividades identificados con el número de la pregunta.

Tabla 49. Cuestionario diligenciado sobre implementaciones de criptografía poscuántica (PQC)

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué tan exhaustivo es el inventario formal de los algoritmos criptográficos desplegados en los SCF críticos, incluidos servidores OT, PLC, HMI y protocolos de comunicación industrial?	4	Confidencial
2. ¿Qué grado de implementación presentan los procedimientos para identificar, clasificar y priorizar los activos que utilizan algoritmos vulnerables a ataques cuánticos, como RSA, ECDH, ECDSA y DH?	6	Confidencial
3. ¿Qué tan formalizado se encuentra el plan documentado y fechado de transición a criptografía poscuántica, alineado con FIPS 203, FIPS 204 y FIPS 205?	5	Confidencial
4. ¿Qué nivel de adopción presentan los algoritmos poscuánticos estandarizados por NIST en los SCF críticos en ambiente de producción?	2	Confidencial
5. ¿Con qué rigor se evalúa el impacto operacional de los algoritmos poscuánticos (por ejemplo, latencia y tamaño de clave) sobre los entornos OT/SCF existentes?	5	Confidencial
6. ¿Qué tan ampliamente se han incorporado esquemas de cifrado híbrido (clásico + poscuántico) como estrategia de transición progresiva?	2	Confidencial
7. ¿Qué grado de efectividad presentan los controles de verificación destinados a confirmar que las comunicaciones críticas entre SCF están protegidas con cifrado resistente a ataques cuánticos?	3	Confidencial
8. ¿Con qué regularidad y cobertura se realizan auditorías para verificar la efectividad y el alcance del despliegue de criptografía poscuántica en la infraestructura SCF?	1	Confidencial
9. ¿Qué nivel de implementación presentan los mecanismos de protección de datos en reposo mediante algoritmos poscuánticos o esquemas híbridos, priorizando la información con larga vida útil de confidencialidad?	3	Confidencial
10. ¿Qué tan desarrollados son los programas formales y medibles de capacitación del personal técnico clave en criptografía poscuántica, incluyendo fundamentos algorítmicos, migración y gestión de riesgos?	1	Confidencial
Promedio	3.2	Confidencial

Tabla 50. Análisis y observaciones basados en la escala MoRCiTO

<p>Fortalezas[5,6]: Tres actividades están en "totalmente implementado y optimizado", la identificación y sustitución de algoritmos criptográficos vulnerables (2), la documentación de pruebas de ciberseguridad en comunicaciones cifradas (3) y la distribución de claves con QKD o</p>	<p>Oportunidades de mejora[0,2]: La auditoría periódica para validar la criptografía usada (8) y la capacitación en PQC (10) están planificadas (aún no operativas), y además el plan de transición a PQC (4) y la evaluación de vulnerabilidades de la infraestructura de cifrado existente</p>
---	---

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

soluciones híbridas (5). Esto evidencia una base técnica sólida de "quantum readiness", ya que se están gestionando de forma madura (i) la sustitución de criptografía expuesta, (ii) la evidencia de pruebas sobre canales cifrados y (iii) mecanismos avanzados de gestión/distribución de claves.	(6) están en proceso inicial. En conjunto, esto debilita la gobernanza criptográfica: sin auditorías y formación, las medidas técnicas maduras pueden degradarse por errores de configuración, uso inconsistente de estándares o falta de verificación continua.
Áreas en desarrollo[3,4]: Dos actividades están parcialmente implementadas, protección de comunicaciones críticas ante ciberataques cuánticos (7) y cifrado de datos almacenados y en tránsito con estándares actualizados (9), lo cual sugiere que ya existen controles, pero todavía requieren estandarización, cobertura y evidencia operativa. Adicionalmente, la implementación de procedimientos PQC en sistemas críticos (1) aparece mayormente implementada, lo cual es positivo, pero aún demanda consolidación (inventario de sistemas, interoperabilidad, desempeño, y criterios uniformes de despliegue).	Conclusión[0,6]: El puntaje promedio es 3.2, lo que ubica el componente en un nivel parcialmente implementado (cerca del umbral inferior del rango). La distribución confirma una madurez "mixta" (3/10) actividades ya son maduras, pero (4/10) permanecen en etapas tempranas. La prioridad debería ser cerrar las brechas de gobernanza y aseguramiento (auditorías + capacitación) y acelerar la transición (plan formal + evaluación de vulnerabilidades), para que las fortalezas técnicas (PQC/QKD) sean sostenibles, medibles y escalables.

[a,b]: Puntaje o calificación en el intervalo cerrado [a, b]; los corchetes que abren y cierran "[", "]" indican que en el intervalo se incluye el valor de a y b. (c): Los valores entre paréntesis "(", ")" indican el número o la posición de cada pregunta en el cuestionario.

Tabla 51. Resumen por estado de implementación de criptografía y seguridad de comunicación

P	Estado	F	PA	Distribución de niveles de implementación (Escala MoRCiTO)
[0,1)	No implementado	0	-	
[1,2)	Planificado	2	8,10	
[2,3)	En proceso inicial	2	4,6	
[3,4)	Parcialmente implementado	2	7,9	
[4,5)	Mayormente implementado	1	1	
[5,6]	Totalmente implementado y optimizado	3	2,3,5	

P: puntaje en el intervalo [a,b] (incluye a y excluye b), con el último tramo [c,d]. F: Frecuencia o cantidad de procedimientos y/o actividades en el intervalo [a,b] de P. PA: Procedimientos y/o actividades identificados con el número de la pregunta.

Tabla 52. Cuestionario diligenciado sobre implementaciones de distribución de llaves cuánticas (QKD) e híbridas

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué tan completa se encuentra la evaluación formal y documentada de la viabilidad técnica y operacional del uso de QKD en la infraestructura de red crítica de la organización?	0	Confidencial
2. ¿Qué tan avanzadas se encuentran las pruebas piloto o pruebas de concepto de QKD en entornos controlados o laboratorios, con resultados debidamente documentados?	0	Confidencial
3. ¿Qué grado de integración presentan los procedimientos para incorporar soluciones híbridas QKD + PQC en segmentos de red de alta criticidad?	0	Confidencial
4. ¿Qué tan desarrollada se encuentra la capacitación formal del equipo técnico en estándares vigentes de QKD, como ETSI GS QKD 004 e ITU-T Y.3800?	0	Confidencial
5. ¿Qué grado de desarrollo presenta el estudio documentado de costos asociado a la adopción de QKD en la organización?	0	Confidencial
6. ¿Qué tan claramente se encuentran definidos los requisitos de infraestructura física necesarios para la adopción de QKD, como fibra dedicada, equipamiento especializado o capacidades equivalentes?	0	Confidencial
7. ¿Qué grado de formalización presentan las condiciones técnicas, operacionales y organizacionales establecidas para la adopción de QKD?	0	Confidencial
Promedio	0.0	Confidencial

Tabla 53. Análisis y observaciones basados en la escala MoRCiTO

Fortalezas[5,6]: No se evidencian fortalezas.	Oportunidades de mejora[0,2]: En este instrumento (1-5) están en no implementado.
Áreas en desarrollo[3,4]: En este instrumento ninguna de las actividades están en desarrollo.	Conclusión[0,6]: El puntaje promedio es 0.0, lo que ubica el componente en un nivel no implementado , es decir que no se ha considerado ni documentado.

[a,b]: Puntaje o calificación en el intervalo cerrado [a, b]; los corchetes que abren y cierran "[", "]" indican que en el intervalo se incluye el valor de a y b. (c): Los valores entre paréntesis "(", ")" indican el número o la posición de cada pregunta en el cuestionario.

Tabla 54. Resumen por estado de implementación de criptografía y seguridad de comunicación

P	Estado	F	PA	Distribución de niveles de implementación (Escala MoRCiTO)
[0,1)	No implementado	0	-	
[1,2)	Planificado	0	-	

INSTRUCTIVO DEL INFORME DEL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MoRCiTO V2.0

P	Estado	F	PA	Distribución de niveles de implementación (Escala MoRCiTO)
[2,3)	En proceso inicial	0	-	
[3,4)	Parcialmente implementado	0	-	
[4,5)	Mayormente implementado	0	-	
[5,6]	Totalmente implementado y optimizado	0	-	

P: puntaje en el intervalo [a,b) (incluye a y excluye b), con el último tramo [c,d]. F: Frecuencia o cantidad de procedimientos y/o actividades en el intervalo [a,b] de P. PA: Procedimientos y/o actividades identificados con el número de la pregunta.

Tabla 55. Cuestionario diligenciado sobre actualizaciones y parches de ciberseguridad

Pregunta de evaluación	Puntaje (0-6)	Observaciones/evidencia
1. ¿Qué grado de formalización presenta el procedimiento que documenta la gestión de actualizaciones de ciberseguridad?	5	Confidencial
2. ¿Con qué regularidad y cobertura se aplican los parches de ciberseguridad?	2	Confidencial
3. ¿Qué tan sistemáticamente se realizan pruebas de compatibilidad antes de cada actualización?	3	Confidencial
4. ¿Qué grado de adecuación presentan las estrategias de actualización definidas para los SCF, como SCADA o ICS?	4	Confidencial
5. ¿Qué tan controlada es la aplicación de actualizaciones de firmware y software en la infraestructura?	6	Confidencial
6. ¿Qué grado de preparación presentan los mecanismos de retroceso (rollback) ante fallos durante las actualizaciones?	2	Confidencial
7. ¿Qué tan completo y trazable es el registro de las actualizaciones aplicadas?	2	Confidencial
8. ¿Qué grado de priorización presentan los planes para identificar los sistemas críticos que requieren actualizaciones específicas?	5	Confidencial
9. ¿Qué tan formalizada se encuentra la evaluación de impacto previa a la ejecución de actualizaciones?	5	Confidencial
10. ¿Qué tan rigurosamente el proceso de actualización incorpora los riesgos de interrupción operacional?	1	Confidencial
Promedio	3.5	Confidencial

Tabla 56. Análisis y observaciones basados en la escala MoRCiTO

Fortalezas[5,6]: Las actualizaciones controladas de firmware/software, la gestión de actualizaciones de sistemas críticos y la implementación de una política de evaluación de impacto antes de las actualizaciones (1,5,8,9) están totalmente implementadas y optimizadas, lo cual da una base robusta al proceso de actualización.	Oportunidades de mejora[0,2]: El procedimiento de actualización que considere riesgos de interrupción (10) se encuentra planificado, y tres actividades (2, 6, 7) como la aplicación de parches periódicamente y actualización de sistemas críticos, están en proceso inicial, lo cual representa una brecha importante frente a la gestión integral del ciclo de actualizaciones.
Áreas en desarrollo[3,4]: Las pruebas de compatibilidad antes de cada actualización (3) están parcialmente implementadas y la estrategia de actualización para SCF (4) está mayormente implementada, lo que requiere refinamiento operativo, especialmente en entornos industriales.	Conclusión[0,6]: El promedio 3.5 ubica el componente como parcialmente implementado ; la distribución confirma madurez alta en un subconjunto (4/10) y rezagos en prácticas críticas de continuidad operativa del parcheo.

[a,b]: Puntaje asignado a cada pregunta del cuestionario en el intervalo cerrado [a, b]; los corchetes que abren y cierran "[", "]" indican que en el intervalo se incluyen los valores de a y b. (c): Los valores entre paréntesis "(,)" indican el número o la posición de cada pregunta del cuestionario.

Tabla 57. Resumen por estado de implementación de actualización y parches de ciberseguridad

P	Estado	F	PA	Distribución de niveles de implementación (Escala MoRCiTO)
[0,1)	No implementado	0	-	
[1,2)	Planificado	1	10	
[2,3)	En proceso inicial	3	2,6,7	
[3,4)	Parcialmente implementado	1	3	
[4,5)	Mayormente implementado	1	4	
[5,6]	Totalmente implementado y optimizado	4	1,5,8,9	

P: puntaje en el intervalo [a,b) (incluye a y excluye b), con el último tramo [c,d]. F: Frecuencia o cantidad de procedimientos y/o actividades en el intervalo [a,b] de P. PA: Procedimientos y/o actividades identificados con el número de la pregunta.

6 Referencias

- [1] S. Amador, C. Pardo, and R. Mazo, “Cybersecurity of Cyber-Physical Systems in the Quantum Era: A Systematic Literature Review-Based Approach,” *Future Internet*, vol. 18, no. 3, p. 125, Feb. 2026, doi: 10.3390/fi18030125.
- [2] U. Department of Energy, “C2M2 Version 2.1 June 2022,” Jun. 2022. Accessed: Apr. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.energy.gov/ceser/cybersecurity-capability-maturity-model-c2m2>